

FDM-MV Community

5. Vernetzungstreffen Forschungsdatenmanagement in Mecklenburg-Vorpommern

Tagungsband, 08. November 2024, Greifswald

Herausgeber:innen

Max Schröder

 0000-0003-1522-494X

Universitätsbibliothek Rostock
Team Forschungsdaten
Albert-Einstein-Straße 6
18059 Rostock

max.schroeder@uni-rostock.de

Prof. Dr. Frank Krüger

 0000-0002-7925-3363

Hochschule Wismar
Elektrotechnik und Informatik
Philipp-Müller-Straße 14
23966 Wismar

frank.krueger@hs-wismar.de

Julia Matela

 0009-0003-5004-6082

Hochschule Wismar
Elektrotechnik und Informatik
Philipp-Müller-Straße 14
23966 Wismar

julia.matela@hs-wismar.de

Umschlaggestaltung:

Tina Kossow, <https://kreativ-digitalisiert.de>, Instagram: @tinako_art

DOI: 10.5281/zenodo.13896931

Das Vorprojekt *Datenkompass MV (DKMV)* wurde im Rahmen der Teilzielvereinbarung Digitalisierung vom *Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern* gefördert.

Greifswald, 08. November 2024

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung
4.0 International Lizenz (CC BY 4.0):

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Das Foto im Grußwort (Seite v) ist von dieser Lizenz ausgenommen und unterliegt dem Urheberrecht. Urheberrechtsinhaber ist die Universitätsmedizin Greifswald.

Inhaltsverzeichnis

Grußwort	v
I DKMV-Arbeitsgruppen	
AG Anforderungs- und Aufgabenkatalog	2
<i>Dagmar Waltemath, Hannes Dieckmann, Antje Meuser, Kristina Yordanova, Sebastian Schick, Stefan Scheel</i>	
AG Status Quo und Argumente	3
<i>Max Schröder, Antje Theise</i>	
AG Governance und rechtliche Rahmenbedingungen	4
<i>Sebastian Schick, Christian Winterhalter</i>	
AG Lehre und Weiterbildung	5
<i>Julia Matela, Till Biskup, Fabian Schmitt, Christiane Hassenrück, Franziska Winkelmann, Kristina Yordanova, Susanne Feistel, Frank Krüger</i>	
AG Grundlegende Dienste	9
<i>Mark Doerr, Sarah Fischer, Susanne Jürgensmann</i>	
II DKMV-Demonstratoren	
Bedarfe im Forschungsdatenmanagement: Umfragestudien im Rahmen des DKMV .	12
<i>Stefan Michalski, Stefan Schmidt, Leif-Alexander Garbe, Dzaneta Kaunaite, Frank Krüger, Max Schröder</i>	
FAIR und CARE: Schlüsselprinzipien für effektives und ethisches Forschungsdaten- management	18
<i>Carolin Gloede, Sebastian Schick, Max Schröder, Antje Meuser, Fabian Schmitt, Dzaneta Kaunaite</i>	
Open Education Ressources mit dem Jupyter Ökosystem	20
<i>Johannes Otto, Dzaneta Kaunaite, Sascha Spors</i>	

Ein Demo-Chatbot für AI-Literacy-Kurse	22
<i>Lars Lewerentz, Jasminko Novak</i>	
Rechtsfragen und Lizenzierung bei Forschungsdaten: Leitfäden für rechtssichere Datenpublikation	26
<i>Dzaneta Kaunaite, Fabian Schmitt</i>	
Sensordatenerfassung mit automatischer semantischer Annotation mit Hilfe der LAR-Asuite	28
<i>Mark Doerr, Florian Wagner, Uwe Bornscheuer</i>	
 III Standortbegehungen einiger FDM-Abteilungen in Greifswald	
Softwaretools für effiziente und FAIRe Umsetzung von Beobachtungsstudien	32
<i>Carsten Oliver Schmidt, Stephan Struckmann, Maik Scholz, Janka Schössow, Dörte Radke, Adrian Richter, Achim Reineke, Elisa Kasbohm, Joany Mariño Coronado, Birgit Schauer, Kristin Henselin, Susanne Westphal, Darko Balke, Torsten Leddig, Henry Völzke, Jörg Henke</i>	
Strukturierte Metadatenerfassung mit Adamant in der Laborpraxis am INP	34
<i>Robert Wagner, Markus M. Becker</i>	
Core Unit Datenintegrationszentrum: Bereitstellung FAIRer Forschungsdaten aus der klinischen Routine	35
<i>Sebastian Berthe, Kai Fitzer, Dagmar Waltemath</i>	
Universitätsrechenzentrum	36
<i>Ralf Schneider, Gordon Grubert, Stefan Kemnitz</i>	
 IV Postersession	
Wissensgraphen für wissenschaftliche Informationen mit VIVO: Ansätze aus der Plasmaforschung	38
<i>Markus M. Becker, Ihda Chaerony Siffa, Robert Wagner</i>	
Digitale Textanalyse mit Annotationen und AI: Der FDM-Workflow des Projekts CANSpiN	39
<i>Ulrike Henny-Krahmer, Nils Kellner, Marc Lemke</i>	
Nucleotide Sequence Data and Metadata on Public Archives: Evaluation and Reusability Enhancement Strategies	41
<i>Julia Matela, Christiane Hassenrück, Frank Krüger</i>	
ORDS-MV: ein wissenschaftliches Netzwerk in Mecklenburg-Vorpommern	42
<i>Anja Eggert, Max Schröder, Christiane Hassenrück, Manuela Reichelt, Frank Krüger</i>	

FLI-CSV-Validator. Ein Werkzeug für das Forschungsdatenmanagement	43
<i>Yana Bodnar, Steffen Franke, Jana Kruse, Rainer Cramm</i>	
Förderung des FAIRen-Datenmanagements in der Nutztierforschung: Auf dem Weg zu standardisierten Metadaten	44
<i>Sarah Fischer, Jörg Holetschek, Nina Melzer</i>	
MILA cares: sustainable data management as a basis for FAIR and reproducible science	45
<i>Esther Inau, Ron Henkel, Atinkut Zeleke, Tom Gebhardt, Lea Michaelis, Ilya Mazein, Lea Gütebier, Benjamin Winter, Kirubel Shiferaw, Judith AH Wodke, Dagmar Waltemath</i>	
Verwendung von eLabFTW in der Technischen Chemie	47
<i>Annalena Erdmann, Stefan Jopp, Henrik Schröter</i>	
Informationsinfrastrukturprojekte der Sonderforschungsbereiche ELAINE und LiMatI	49
<i>Sascha Genehr, Felix Woitzel, Hannah Jürß, Kai Budde-Sagert, Thomas Fennel, Frank Krüger, Sebastian Schick, Sascha Spors, Alexander Szameit</i>	
Data Literacy als Querschnittsthema: Digitale Selbstlernkurse und Präsenzworkshops	50
<i>Martin Kerntopf</i>	
Service Portfolio for FAIR Data Management at the University of Rostock	52
<i>Antje Meuser, Carolin Gloede, Johannes Michael, Stefan Scheel, Sebastian Schick, Max Schröder</i>	
Data Management and Data Transfer at IOW	53
<i>Steffen Bock, Susanne Feistel, Susanne Jürgensmann, Manja Placke</i>	
Datenintegrationszentren in M-V: Lokaler Beantragungsprozess klinischer Forschungsdaten	54
<i>Matthias Scheuch, Franziska Winkelmann, Sebastian Berthe, Kai Fitzer, Marco Stubbe, Broder Poschkamp, Andreas Stahl, Dagmar Waltemath, Petra Gröber</i>	
FDM-SH: Partnerschaftliches Forschungsdatenmanagement in Schleswig-Holstein .	55
<i>Karen Bruhn, Thilo Paul-Stüve, Benjamin Slowig</i>	

Grußwort

Sehr geehrte Teilnehmende,
liebe FDM-Enthusiast:innen,

Copyright: Universitätsmedizin Greifswald

kussion eines Konzepts für Forschungsdatenmanagement in M-V ab und hoffen zugleich, dass dies der Start in eine Landesinitiative Forschungsdatenmanagement ist. Basis für die nächsten Schritte ist zweifelsohne eine vielfältige und starke FDM-Community im Land, an der Vertreter:innen aus allen Hochschulen, einer Vielzahl forschungsnaher Einrichtungen und Industrie mitwirken. Hierfür danken wir Ihnen allen ganz herzlich.

Gemeinsam wollen wir heute somit den weiteren Weg für mehr Datenkompetenz im Land ebnen, uns zu den notwendigen nächsten Aufgaben austauschen, uns aber auch feiern für das, was im Datenkompass M-V und der FDM-Community bereits erreicht wurde.

Wir freuen uns auf spannende Demonstratoren, inspirierende Diskussionen, wertvolle Impulse und die konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen und Euch.

Ein ganz besonderer Dank geht an alle, die sich mit viel Engagement in das Projekt und die Organisation des heutigen Tages eingebracht haben.

Mit herzlichen Grüßen

Ralf Schneider, Dagmar Waltemath und Christian Winterhalter

im Namen des gesamten Projektteams Datenkompass M-V begrüßen wir Sie und Euch ganz herzlich in Greifswald auf dem 5. landesweiten Vernetzungstreffen für Forschungsdatenmanagement.

Leistungsfähiges und den Bedarfen angepasstes Forschungsdatenmanagement ist heute eine der Voraussetzungen für erfolgreiche Forschung, sei es in Einzelprojekten oder in Verbänden. Dazu bedarf es einer nachhaltigen, langfristig angelegten zentralen Struktur für das Land M-V wie auch der Stärkung der lokalen Expertise und entsprechende Infrastruktur an allen beteiligten Institutionen, welche flexibel die sehr unterschiedlichen Ansprüche abbildet.

Mit dem heutigen Treffen schließen wir sehr intensive Monate der Erarbeitung und Diskussion

Teil I.

DKMV-Arbeitsgruppen

AG Anforderungs- und Aufgabenkatalog

Dagmar Waltemath¹,
Sebastian Schick²

¹ *Universitätsmedizin Greifswald*

² *Universitätsbibliothek Rostock*

³ *Universität Greifswald*

⁴ *Universität Rostock*

Der Input aus den projektspezifischen Diskussionsrunden und dem Vernetzungstreffen 2023 ist in eine Liste mit konkreten Aufgaben und Anforderungen an eine Landesinitiative M-V eingegangen. Die AG Anforderungs- und Aufgabenkatalog hat darin die Vorschläge der FDM-Community aufgenommen, strukturiert und aggregiert. Der entstandene Anforderungskatalog zielt auf die Schaffung von Awareness, den Aufbau von Kooperation, eine fachspezifische und flexible Infrastruktur, Schaffung einer zentralen Kontaktstelle, Schulungen und Beratungen (siehe AG Lehre und Weiterbildung) und die konsequente Erstellung von Richtlinien für den Umgang mit (Forschungs-)Daten an den einzelnen Institutionen im Land. Eine Landesinitiative M-V sollte diese Anforderungen weiter prüfen, den Status der Umsetzung an den einzelnen Institutionen einholen und daraus die ersten Schritte ableiten.

AG Status Quo und Argumente

Max Schröder¹

¹ *Universitätsbibliothek Rostock*

Ziel der AG ist es, einerseits das Umfeld im Forschungsdatenmanagement (FDM) in Mecklenburg-Vorpommern inklusive aller Akteur:innen zu identifizieren und andererseits den aktuellen Stand der FDM-Lösungen an den jeweiligen Einrichtungen zu erheben, um daraus notwendige Maßnahmen und Strategien für die Weiterentwicklung dieser Lösungen im Land abzuleiten. Hierzu zählt beispielsweise auch die Identifikation der aktuellen Initiativen und Strukturen sowie FDM-Expert:innen in M-V, wodurch eine Vernetzung und Kooperation ermöglicht wird. Die AG übernimmt auch die Rolle der Zusammenführung von Ergebnissen der einzelnen Einrichtungen, z.B. lokaler Umfragestudien an Forschungsinstituten. Weiterhin verfolgt die Arbeitsgruppe das Ziel, den aktuellen Stand der Landesinitiativen bundesweit zu ermitteln, um erprobte Modelle und Strategien sowie FDM-Best Practices aus anderen Bundesländern auch in Mecklenburg-Vorpommern zu adaptieren oder implementieren. Ein weiterer wichtiger Baustein für den Erhalt der Anschluss- und Förderfähigkeit von M-V ist es, die Awareness für FDM-Lösungen auf dem aktuellen Stand der Technik auf allen Stakeholder-Ebenen zu steigern, weshalb auch Argumente zur Vermittlung dieser in der AG gesammelt wurden.

AG Governance und rechtliche Rahmenbedingungen

Sebastian Schick¹

¹ *Universitätsbibliothek Rostock*

² *Universitätsbibliothek Greifswald*

Die Arbeitsgruppe AG Governance und rechtliche Rahmenbedingungen hat sich mit möglichen Strukturen und Modellen für die Umsetzung einer FDM-Landesinitiative beschäftigt. Dafür wurde eine Übersicht über die Strukturen existierender Landesinitiativen der Bundesländer erstellt. Anschließend wurden Anforderungen an eine Landesinitiative für MV formuliert. Die Anforderungen wurde in einen ersten Vorschlag umgesetzt, der auf den Strukturen der schleswig-holsteinische Landesinitiative zum FDM aufbaut. Dieser Entwurf wurde zusammen mit der FDM-Community in MV zu dem aktuellen Konzept weiterentwickelt.

AG Lehre und Weiterbildung

Julia Matela¹,
Franziska Winkelmann⁵

¹ Hochschule Wismar

² Universität Rostock

³ Universitätsbibliothek Greifswald

⁴ Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde

⁵ Universitätsmedizin Rostock

⁶ Universität Greifswald

1. Einführung

Die Arbeitsgruppe Lehre und Weiterbildung des DKMV befasst sich mit der Analyse und Förderung von Aus- und Weiterbildungsangeboten rund um das Thema Forschungsdatenmanagement (FDM) und Datenkompetenz. Ausgangspunkt dieser Bemühungen ist die Lernzielmatrix für FDM, die speziell auf die Zielgruppen Studierende, Promovierende und Data Stewards abgestimmt ist [1]. In diesem Rahmen wurden die bestehenden Ausbildungsangebote in Mecklenburg-Vorpommern (MV) systematisch erfasst und offene Bedarfe identifiziert.

Die Angebote umfassen unter anderem fachübergreifende Kurse zum Forschungsdatenmanagement in Förderanträgen (an den Universitäten Greifswald und Rostock), semesterfüllende Vorlesungen zu Data Science (z.B. an den Hochschulen Stralsund und Wismar) und Forschungsdatenmanagement (z.B. an den Universitäten Greifswald und Rostock), FDM Informationsveranstaltung (am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)) sowie fachspezifische Module, wie etwa Datenkompetenz an der Theologischen Fakultät der Universität Rostock.

In die Arbeit der AG Lehre und Weiterbildung sind Vertreter:innen der Universitäten und universitätsmedizinischen Einrichtungen in Rostock und Greifswald, der Hochschulen Stralsund und Wismar sowie des IOW eingebunden. Im Rahmen eines gemeinsamen Ideenaustauschs wurden bestehende Lehrangebote systematisch analysiert und Ansätze zur Schaffung eines unterstützenden Umfelds diskutiert, das die Qualität der Hochschullehre steigern und die Vermittlung praxisrelevanter Kompetenzen gezielt unterstützen soll.

In Abschnitt 2 werden die Ergebnisse der Diskussion zu den Lehrangeboten, die als wichtig oder notwendig erachtet werden, präsentiert. Abschnitt 3 stellt die Ergebnisse der Arbeit der AG Lehre und Weiterbildung zur Zuweisung der Lehrangebote aus MV zu den in der Lernzielmatrix dargestellten Lernzielen vor.

2. Lernangebote und ihre Notwendigkeit

Ein wesentliches Lehrangebot, das für Studierende, Forschende und Mitarbeiter benötigt wird, betrifft das Thema Datenmanagementpläne (DMP). Der DMP ist entscheidend für die Rechenschaftspflicht, die Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen und die Wiederverwendbarkeit von Daten. Bereits im Bachelor-Studium sollte Grundwissen über Datenmanagement vermittelt werden, während für Forschende und wissenschaftliche Mitarbeitende weiterführende Schulungen notwendig sind.

Ein weiteres zentrales Thema ist die Vermittlung der Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. Studierende und Forschende müssen lernen, wie sie erhobene Daten gemäß den FAIR-Prinzipien und rechtlichen Vorgaben verwalten. Statistik, Daten- und Informationskompetenz sollten ebenfalls fester Bestandteil des Lehrplans sein.

Schulungen und Workshops für spezifische Zielgruppen wie Data Stewards oder Mitarbeitende von Behörden auf Landesebene sind ebenfalls wichtig, um fehlende Kenntnisse zu FDM, maschinenlesbaren Daten und Datenmanagement-Werkzeugen zu schließen. „Train-the-Trainer“-Workshops, die Personen darin schulen, eigene Workshops zum Forschungsdatenmanagement didaktisch sinnvoll und inhaltlich fundiert zu gestalten, sind ebenfalls wichtig und sollten regional angeboten werden, um eine breite Wissensvermittlung zu ermöglichen.

3. Lernzielmatrix

Die AG Lehre und Weiterbildung hat die bestehenden Lehrangebote in MV systematisch den Bereichen der Lernzielmatrix [1] zugeordnet. Diese Matrix dient als strukturierte Übersicht, welche Kompetenzen in den verschiedenen Stufen der FDM-Weiterbildung vermittelt werden sollten. Durch diese Zuordnung wird aufgezeigt, dass die Lehrangebote der einzelnen Standorte in MV alle Bereiche der Lernzielmatrix abbilden, die definierten Lernziele vermitteln und somit ein ganzheitliches Verständnis für das FDM auf verschiedenen Ebenen fördern.

Für Studierende werden vor allem Kurse und Workshops angeboten, die die Basiskenntnisse über DMP, Datenformate, maschinenlesbare Daten und die FAIR-Prinzipien vermitteln. Diese Themen entsprechen den grundlegenden Bereichen der Lernzielmatrix und bereiten die Studierenden frühzeitig auf die Herausforderungen des wissenschaftlichen Arbeitens vor. Forschende und wissenschaftliche Mitarbeitende erhalten hingegen spezifischere Schulungen, die sich mit fortgeschrittenen Aspekten des Datenmanagements befassen, wie etwa der korrekten Nutzung von Datenbanken, der langfristigen Archivierung von Daten und der Anwendung moderner Werkzeuge wie Git zur Versionskontrolle und Datenverwaltung.

	Grundlagen und übergreifende Konzepte	Arbeiten mit Daten	Dokumentation und Metadaten	Langzeit- archivierung, Publikation, Nachnutzung	Recht und Ethik	Unterstützungs- strukturen	Vorlesung/ Workshop/ Kurs
X		X	X		X		<p>Workshop: Forschungsdatenmanagement in Anträgen am 12. Juni und 13. September (UB Rostock)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermittlung von Grundlagen und zentrale Konzepte im Forschungsdatenmanagement • wichtigste Begriffe und Konzepte • DFG-Anforderungen, Checkliste der DFG
X	X	X	X	X	X	X	<p>Kursangebot für Graduiertenakademie „Forschungsdatenmanagement leicht gemacht: Ein praxisorientierter Kurs für Promovierende und Postdocs“ am 9. und 11. Juli und 3. und 5. September 2024 (UB Rostock)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einführung in die Grundlagen des FDM (Begriffe, Konzepte, Akteure) • Umgang mit Forschungsdaten (Ordnung, Strukturierung, Versionierung, Formate etc.) • Datendokumentation • Publikationswege von Forschungsdaten • Datenschutz und personenbezogene Daten • Erstellung eines Datenmanagementplans mit Hilfe des RDMO-Tools der UR
X	(X)	(X)	(X)				<p>Jährliche FDM Unterweisung am IOW (lokale und externe Datenbanken, data life cycle, metadata, FAIR, DMP, git, etc.) + weiterführende Workshops on demand (X), die aber nicht regelmäßig stattfinden. Es wird von Mitarbeitern vorgestellt. Teilnahme freiwillig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermittlung allgemeiner Grundlagen und deren Umsetzung am IOW: Mitarbeiter des IOW (inkl. guests) bekommen einen Überblick über FDM allgemein und IOW-spezifisch und wissen, welche Ansprechpersonen für weitere Fragen zur Verfügung stehen.
X	X	X	X		(X)		<p>Uni Rostock: Vorlesung FDM (T. Biskup, SoSe 2024, www.till-biskup.de/de/lehre/forschungsdatenmanagement/) - die wird in der Physikalischen Chemie angeboten. Alle Materialien werden online zur Verfügung gestellt. Offen für jede und alle. Nicht im Curriculum von irgendeinem Studiengang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewusstsein für die Notwendigkeit von Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit für wissenschaftliches Arbeiten • konkrete Vorstellung, was das für den Umgang mit Daten für alle Stationen des Forschungsdatenlebenszyklus bedeutet • Kriterien für Bausteine eines funktionierenden, individuellen Forschungsdatenmanagements • Überblick über grundsätzlich existierende Werkzeuge • Bewusstsein der persönlichen Verantwortung für das Forschungsdatenmanagement und das Einhalten der guten wissenschaftlichen Praxis

Tabelle 1.: Ausschnitt aus der Tabelle „Die Zuweisung der Lernangebote zu den Bereichen aus der Lernzielmatrix“.

Zudem hat die AG Lehre und Weiterbildung bestehende Lehrangebote zur gezielten Förderung der Datenkompetenz und Informationskompetenz gesammelt, um sicherzustellen, dass Studierende und Forschende die Fähigkeiten entwickeln, Daten nicht nur zu sammeln, sondern auch kritisch zu analysieren und zu interpretieren. Diese Angebote wurden ebenfalls den relevanten Kompetenzbereichen der Lernzielmatrix zugewiesen und beinhalten neben statistischen Grundlagen auch Schulungen zu rechtlichen Aspekten des Datenmanagements und der Repräsentativität von Daten. Durch diese gezielte Zuordnung der Lehrangebote zur Lernzielmatrix wird gewährleistet, dass die vermittelten Inhalte sowohl den aktuellen Anforderungen des wissenschaftlichen Arbeitens entsprechen als auch nachhaltig die Qualität der Lehre in MV verbessern. Die Ergebnistabelle enthält 38 Einträge aller Hochschulen, ein Auszug ist in Tabelle 1 abgebildet.

4. Fazit

Die Arbeit der AG Lehre und Weiterbildung hebt die Vielfalt der Ausbildungsangebote im Bereich Forschungsdatenmanagement (FDM) und Datenkompetenz in Mecklenburg-Vorpommern hervor. Die systematische Erfassung der bestehenden Programme verdeutlicht, dass bereits zahlreiche wertvolle Initiativen existieren, die gezielt auf die Bedürfnisse von Studierenden, Promovierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden ausgerichtet sind.

Dennoch besteht weiterhin die Herausforderung der Vernetzung zwischen den verschiedenen Standorten. Eine intensivere Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den Institutionen könnten dazu beitragen, Synergien zu schaffen und die Lehrangebote noch besser aufeinander abzustimmen. Es ist entscheidend, diesen Aspekt weiter voranzutreiben, um die Qualität und Effizienz der Lehre in der Region nachhaltig zu verbessern.

Literatur

- [1] B. Petersen u. a. *Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards*. Version 2. Juni 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8010617. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8010617>.

AG Grundlegende Dienste

Mark Doerr¹

¹ *Institut für Biochemie, Universität Greifswald*

² *Forschungsinstitut für Nutztierbiologie Dummerstorf*

³ *Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde*

Die AG „Grundlegende Dienste“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Bestandsaufnahme zu Software- und Hardware-Diensten durchzuführen, die im Rahmen des Forschungsdatenmanagements (FDM) an den verschiedenen Institutionen des Landes Mecklenburg-Vorpommern gegenwärtig bereitgestellt werden. Ein Ziel dabei ist es, Lücken zu identifizieren, d.h. die Frage zu beantworten, welche Dienste besser zugänglich (auffindbar) gemacht oder auch völlig neu implementiert werden müssen, damit alle Institutionen eine gute Versorgung mit grundlegenden FDM-Diensten haben. Beispiele für solche Dienste sind Repositorien für Software- (git) und Daten (Dataverse, CKAN), JupyterHubs, Netzwerkspeicher, KI-Anwendungen, Elektronische Laborbücher (ELNs / LIMS) etc.

In den letzten Monaten wurde bereits eine Übersicht vorhandener und geplanter Dienste erstellt, sodass eine erste Einschätzung des zukünftigen Ressourcenbedarfes möglich wurde. Da sich sowohl Ziel- als auch Aufgabenstellungen im Bereich des FDM stetig weiterentwickeln, muss auch die Bestandsaufnahme in regelmäßigen Abständen aktualisiert und neu bewertet werden.

Weiterhin stellt die AG „Grundlegende Dienste“ ein Forum und Netzwerk dar, in dem FDM-Experten und Expertinnen Erfahrungen mit konkreten Diensten, d.h. mit Hard- und Softwarelösungen, austauschen und diskutieren können.

Durch die direkte zwischenmenschliche Kommunikation fördert die AG auch den Austausch zwischen den eigentlichen Institutionen. Dadurch wird es möglich, Synergien zu identifizieren und Doppelentwicklungen zu vermeiden. Das übergeordnete Ziel ist es, gemeinsam effiziente und nachhaltige Lösungen für die wissenschaftliche Infrastruktur in MV zu entwickeln.

Teil II.

DKMV-Demonstratoren

Bedarfe im Forschungsdatenmanagement: Umfragestudien im Rahmen des DKMV

Stefan Michalski¹, Stefan Schmidt¹,
Frank Krüger³

¹ Hochschule Neubrandenburg

² Universitätsbibliothek Greifswald

³ Hochschule Wismar

⁴ Universität Rostock

⁵ Universitätsbibliothek Rostock

1. Hintergrund und Ziel

Der nachvollziehbare Umgang mit Forschungsdaten ist die Grundlage für belastbare Forschungsergebnisse und Transparenz in der Forschung. Forschende ebenso wie Forschungseinrichtungen sind gefordert, Methoden auf dem aktuellen Stand der Technik umzusetzen, um Anforderungen an Verständlichkeit und Überprüfbarkeit zu erfüllen. Aufgrund der Breite des Fach- und Praxisbezugs an Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Universitäten sind die Herausforderungen zur Umsetzung aktueller Standards im Umgang mit Daten umso größer. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, den Status Quo im Forschungsdatenmanagement (FDM) in M-V zu kennen, um künftige Angebote gezielt an die Bedarfe der Forschenden auszurichten.

Die aktuellen Praktiken und Bedarfe sowie die institutionellen Rahmenbedingungen, unter welchen Forschungsdaten an Institutionen in M-V generiert, analysiert und verwaltet werden, wurde in Zusammenarbeit mit dem DKMV durch drei Umfragen erhoben. Diese Studien wurden von der Universität Rostock (U1), der Universitätsbibliothek Greifswald (U2) sowie der Hochschule Neubrandenburg (U3) mit teils verschiedenen Zielgruppen und Schwerpunkten geleitet, wie in Tabelle 1 dargestellt.

Das vorliegende Papier fasst wesentliche, bedarfsbezogene Erkenntnisse der drei Studien zusammen und stellt gemeinsame Schlüsse aus den Resultaten vor. Auf dieser Basis lassen sich hochqualitative Unterstützungsangebote zur Kompetenzentwicklung ebenso wie zur Infrastruktur für Forschende bedarfsgerecht und ressourcenschonend konzipieren. Zur besseren Lesbarkeit werden die entsprechenden Umfragen in ihrer Kurzform Tabelle 1 folgend im Weiteren als U1, U2 und U3 benannt.

Umfrage	Zeitraum	Teilnehmende	Zielgruppe
U1 ¹	13.03.–30.04.2023	328	Forschende Mitglieder an den Hochschulen und Universitätskliniken in M-V
U2	23.05.-07.06.2024	48	Forschende aus den Geisteswissenschaften an der Universität Greifswald
U3	25.06.–20.08.2024	130	Forschende Mitglieder an der Hochschule Neubrandenburg (Inkl. Studierende)

Tabelle 1.: Übersicht zu den drei Umfragestudien zum Forschungsdatenmanagement in Mecklenburg-Vorpommern

2. Praktiken und Bedarfe Forschender in M-V

Die Kernerkenntnis aus allen drei Umfragestudien ist, dass moderne Methoden und Standards des FDM, wie sie beispielsweise von den Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) entwickelt und empfohlen werden, in der Breite der Wissenschaftslandschaft bisher kaum umgesetzt werden. Dies beinhaltet sowohl Konzepte als auch Methoden und Infrastrukturlösungen. Hierbei scheint auch die Begriffsfestigkeit zum FDM die Beurteilung durch die Teilnehmenden zu beeinflussen. Die Studien zeigen deutlich, dass es einen großen Nachholbedarf sowohl bei den individuellen Kompetenzen als auch bei der vorhandenen Infrastruktur gibt. Diese Aufgaben können jedoch nicht vollständig an fachspezifische FDM-Initiativen, wie die NFDI-Konsortien, ausgelagert werden, weil es einerseits fachübergreifende Grundbedarfe und andererseits nicht für alle Fachbereiche und Projektformen ein passendes Angebot gibt.

2.1. Methodische Breite an Hochschulen in M-V

Forschenden steht eine Vielzahl von Quellen zur Verfügung, aus denen sie Daten entweder selbst erheben oder nachnutzen können. Professionelles FDM soll die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Forschungsergebnisse sicherstellen. Idealerweise ist das Management dazu am gesamten Lebenszyklus der Forschungsdaten und sowohl auf fach- als auch projektspezifische Besonderheiten ausgerichtet. Vor diesem Hintergrund veranschaulicht Abbildung 1 exemplarisch die an der Hochschule Neubrandenburg im Forschungsprozesses genutzten Datenquellen.

Auffällig ist der Mix aus qualitativen und quantitativen Erhebungsmethoden, der sich ebenfalls in den Ergebnissen von U1 zeigt. Interessanterweise ist diese methodische Vielfalt auch bei der Zielgruppe der Studie U2, bestehend aus Forschenden geisteswissenschaftlicher Disziplinen, deutlich sichtbar. Trotz der vermeintlichen Homogenität dieser Gruppe bleibt die Vielfalt der Ansätze und genutzten Datenquellen erhalten. Dies verdeutlicht die Herausforderungen für die Hochschulen, den diversen Anforderungen im FDM gerecht zu werden.

¹Studiendesign veröffentlicht unter [1], geleitet von der Universität Rostock unter Beteiligung der Hochschulen Neubrandenburg, Stralsund und Wismar sowie der Universität Greifswald und der beiden Universitätskliniken Greifswald und Rostock

Abbildung 1.: Wie gewinnen Sie Ihre Forschungsdaten als Grundlage für Ihre Forschungstätigkeit? (U3, Gesamtgruppe n=103, Mehrfachauswahl, Antworten n=392)

2.2. Genutzte Technologien und Methoden im FDM

Die gezeigte methodische Breite über alle Fachrichtungen hinweg, aber auch die bestehenden Unterschiede in der Nutzung von Technologien, stellen Hochschulen vor die große Herausforderung, eine Professionalisierung der FDM-Praxis zu erreichen. In U1 wurde die Häufigkeit der Nutzung verschiedener Konzepte, Methoden und Technologien im Zusammenhang mit dem FDM erfragt. Bis auf wenige Ausnahmen, etwa die Nutzung von Laborbüchern oder ORCID, welche sich zu etablieren scheinen, werden viele Möglichkeiten eines modernen FDM nahezu gar nicht genutzt (siehe Abbildung 2).

Ähnliche Aussagen finden sich auch in den anderen Umfragen. So schätzen die Teilnehmenden der Studie U2 ihre Kenntnisse im Umgang mit Datenmanagementplänen als eher durchschnittlich ein (MW=47/100, n=48) und 72% der Antwortenden von Studie U3 gaben an, keine Datenmanagementpläne zu nutzen (n=79). Auch die Nutzung von Repositorien zum Datenaustausch im Forschungsprozess oder zur Archivierung und Veröffentlichung von Forschungsdaten ist sehr gering. Befragte schätzen außerdem ihre Kompetenzen im FDM als vergleichsweise gering ein. So gaben lediglich etwa ein Viertel der Teilnehmenden (25,3%) aus U3 an, hierin eher kompetent zu sein (n=79). Um die Kompetenzen der Forschenden und die Sicherheit im Umgang mit FDM-Tools zu stärken, müssen somit Maßnahmen ergriffen werden.

Abbildung 2.: Häufigkeit der Nutzung einzelner Konzepte, Methoden und Technologien des Forschungsdatenmanagements (U1, Gesamtgruppe n=328 inkl. 32 partielle Antworten)

3. Beratungs- und Schulungsbedarfe

Forschende benötigen in Anbetracht der Vielfalt an Werkzeugen im FDM stetig Angebote zu Aufbau und Festigung von Wissen und Können. Der Bedarf zeigt sich in den Umfragen sowohl in der methodischen Breite als auch im Unterstützungsbedarf im Umgang mit Daten entlang des gesamten Forschungsprozesses etwa zu rechtlichen Aspekten oder der Datensicherung, nachfolgend beispielhaft an U2 abgebildet (siehe Abbildungen 3 und 4).

Aus den Befragungen lassen sich somit sowohl explizit, wie anhand von U2, als auch implizit vielfach ungenutzte Potentiale in der Arbeit mit Forschungsdaten erkennen, die durch zusätzliche Schulungen und Beratungen entfaltet werden können. Die geringe Nutzung existierender Datenmanagementkonzepte und -technologien kann ein Zeichen für fehlende Kenntnis entsprechender Angebote darstellen.² Hier ergeben sich im Rahmen von Beratungs- und Schulungsangeboten die Aufgaben, Aufmerksamkeit und Handlungskompetenz im FDM und für entsprechende Services zu schaffen.

²Es bleibt weitgehend offen, welche Motivation oder strukturellen Aspekte genau zur Nichtnutzung grundsätzlich verfügbarer Angebote führen. Denkbar sind unter anderem etwa, dass Technologien aktuell nicht benötigt werden oder schlicht nicht zur Verfügung stehen, aber auch diesbezüglich ablehnende Haltungen.

Abbildung 3.: Unterstützungsbedarf bei Methodenanwendung (U2, n=42, Mehrfachauswahl)

Abbildung 4.: Unterstützungsbedarf bei digitalen Ressourcen (U2, n=41, Mehrfachauswahl)

4. Fazit und Ausblick

Die betrachteten Umfragen zeigen auf, wie heterogen die Anforderungen für Forschende im FDM sind und von diesen auch wahrgenommen werden. Die gezeigten Teilergebnisse lassen darauf schließen, dass daraus entstehende Bedarfe sowohl in der Breite als auch in der Tiefe bestehen. Die Institutionen sind gefordert, Angebote entsprechend dieser Bedarfe zielgruppen-gerecht zu konzipieren, um Forschende mit ihren vielfältigen Hintergründen zu unterstützen.

Hierzu scheint ein tieferes Verständnis der Rahmenbedingungen und Besonderheiten vor Ort notwendig, um Zusammenhänge zwischen Kenntnis und Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten besser zu verstehen.

Das FDM gemeinsam zu strukturieren kann den forschenden Einrichtungen in M-V helfen, Informationen und Schulungen bedarfsgerecht und zugleich durch Synergien effektiv zugänglich zu machen und Infrastruktur gemeinsam zu nutzen. Mit besserer Kenntnis der forschungspraktischen Realität in M-V können bereits vorhandene Kompetenzen im Land koordiniert und gemeinsam genutzt werden. Schließlich kann ein abgestimmtes FDM mit klaren Ansprechpersonen den Forschenden im Land Orientierung und Sicherheit bei ihrer Forschungstätigkeit geben und vernetztes, kooperatives Arbeiten ermöglichen.

Literatur

- [1] M. Schröder u. a. „A Survey on the Current Status of Research Data Management in Mecklenburg-Vorpommern: Preliminary Results for a Questionnaire Study Among Researchers“. In: *Proceedings of the Conference on Research Data Infrastructure*. TIB Open Publishing, Sep. 2023. DOI: [10.52825/cordi.v1i.303](https://doi.org/10.52825/cordi.v1i.303).

Danksagung

Die Untersuchungen wurde im Rahmen des Projektes DKMV, gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern, sowie im Rahmen des SFB 1270/2 – 299150580, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), durchgeführt.

FAIR und CARE: Schlüsselprinzipien für effektives und ethisches Forschungsdatenmanagement

Carolin Gloede¹

¹ *Universitätsbibliothek Rostock*

² *Universitätsbibliothek Greifswald*

Die Nachvollziehbarkeit und Nachnutzbarkeit sowie der ethische Umgang mit Forschungsdaten sind zentrale Bestandteile der guten wissenschaftlichen Praxis. Aufgrund der Interdisziplinarität und Vielfalt in der Forschung stellt die Umsetzung dieser Anforderungen oftmals eine Herausforderung dar. Die beiden Schlüsselprinzipien FAIR und CARE definieren einen Handlungsrahmen für Forschende, um diese Ziele zu erreichen.

Die FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) zielen darauf ab, die Nachvollziehbarkeit und Nachnutzbarkeit von Daten zu gewährleisten und damit auch die Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse zu ermöglichen. Ergänzend dazu definieren die CARE-Prinzipien (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics) die ethische Dimension des Umgangs mit sensiblen Daten, insbesondere von indigenen Gruppen. Sie fordern Respekt und Verantwortung im Umgang mit diesen Daten und setzen auf kollektiven Nutzen.

Die FAIR-Broschüre bietet eine kompakte Einführung in die einzelnen Aspekte von FAIR. Jedem Aspekt ist eine klar definierte Beschreibung vorangestellt, die durch Best Practices ergänzt wird. Diese zeigen Forschenden konkrete Handlungsschritte für die Anwendung in ihren Projekten auf. Hinweise und praxisnahe Beispiele machen die theoretischen Konzepte nachvollziehbar. Ein besonderes Merkmal dieser Broschüre ist die bereitgestellte Checkliste, welche Forschenden als Instrument zur Bewertung ihrer Daten nach den FAIR-Kriterien dient. Dadurch werden auch Bereiche identifiziert, in denen noch weiteres Umsetzungspotenzial besteht. Die Broschüre verbindet somit theoretische Einblicke mit konkreten Handlungsempfehlungen für die direkte Umsetzung in der Forschungspraxis.

Die CARE-Broschüre behandelt ethische und kulturelle Aspekte im FDM. Im einleitenden Teil wird dargelegt, weshalb die CARE-Prinzipien für das Forschungsdatenmanagement von Relevanz sind und wie sie die FAIR-Prinzipien ergänzen. Im Anschluss erfolgt eine Definition sowie eine kurze Erläuterung der einzelnen CARE-Prinzipien (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics). Die Broschüre bietet einen Einblick in das Thema und verdeutlicht die Verantwortung von Forschenden im Umgang mit Daten indigener und marginalisierter Gemeinschaften.

Am Ende beider Broschüren finden die Forschenden weiterführende Links und Literaturempfehlungen für eine vertiefende Auseinandersetzung mit den Themen sowie die Kontaktdaten der Universitätsbibliotheken Rostock und Greifswald für weitere Unterstützung.

Zielgruppen dieser Broschüren sind in erster Linie Forschende und Studierende, aber auch Data Stewards und Lehrende können die Materialien für eigene Angebote nachnutzen. Sie ermöglichen einen leichten Einstieg in die Schlüsselprinzipien FAIR und CARE.

Open Education Ressources mit dem Jupyter Ökosystem

Johannes Otto¹

¹ Universität Rostock, Institut für Nachrichtentechnik

² Universitätsbibliothek Greifswald

1. Ziele und Zweck

Offene Lehr- und Lernmaterialien (englisch: Open Educational Resources (OER)) sind Materialien, die der Vermittlung und Verbreitung von Wissen dienen sollen und unter freien Lizenzen offen zugänglich gemacht werden. Durch die Veröffentlichung von OER wird der weltweite Zugang zu kostenloser Bildung gefördert.

Um andere bei der Erstellung solcher Materialien zu unterstützen, wurde ein Leitfaden erarbeitet, wie OER mit der Hilfe der Jupyter Umgebung, sowie zusätzlichen Plattformen und Werkzeugen wie GitHub und Sphinx, gestaltet werden können.

Jupyter und zugehörige Werkzeuge bieten sich vor allem im Bereich der Ingenieurs- und Naturwissenschaften an, da Jupyter es erlaubt, erklärende Texte, Bilder und Tabellen mit Quellcode in einem einzigen Dokument zu kombinieren. Codebausteine lassen sich direkt im Dokument ausführen, verändern und erweitern. Somit können interaktive Beispiele und Übungen entwickelt werden.

Der Leitfaden unterstützt auch bei der Wahl einer passenden Lizenz. Besonders wichtig bei der Veröffentlichung von OER ist die Auswahl einer geeigneten offenen Lizenz, wie zum Beispiel CC-BY für Texte und Bilder oder die MIT-Lizenz für Quellcode. Der Fokus liegt somit auf den wesentlichen Aspekten einer offenen Lizenzierung sowie den Unterschieden zwischen ausgewählten Lizenztypen.

2. Beschreibung des Demonstrators

Der Demonstrator besteht aus zwei Teilen. Einem auf dem Read the Docs Template aufgebauten Online Tutorial und einem über GitHub zur Verfügung gestellten Cookiecutter Template.

Das Tutorial ist in Englisch gehalten, um die Zugänglichkeit zu erhöhen. Es wird sowohl über readthedocs.org als auch in Rohform über GitHub veröffentlicht. Es umfasst folgende Themen:

1. **Was sind OER und warum Jupyter:** Ein Überblick über die Eigenschaften und Anforderungen an Materialien, die als OER veröffentlicht werden sollen. Welche Vorteile hat die Gestaltung von OER Materialien mit Hilfe von Jupyter.

2. **Schritt für Schritt - OER mit Jupyter:** Welche Schritte sind erforderlich, um OER Materialien mit Jupyter zu erstellen und zu veröffentlichen. Welche Tools gibt es und wie können diese dabei helfen.
3. **Lizenzauswahl:** Eine Hilfestellung zur Auswahl einer geeigneten offenen Lizenz für die Materialien, die den Anforderungen von OER entsprechen.
4. **Cookiecutter Template:** Einführung in das Konzept des Cookiecutter-Templates sowie Erläuterung der Installation und Nutzung. Detaillierte Dokumentation zu den Eigenschaften und Auswahlmöglichkeiten des zur Verfügung gestellten Templates.

Ein Cookiecutter Template stellt einen guten Startpunkt zum Aufbau einer OER dar. Cookiecutter ist eine einfache Templating Software, die im Terminal ausgeführt wird. Über Prompts wird der Nutzende aufgefordert, bestimmte Informationen einzugeben und Optionen auszuwählen. Daraufhin wird eine Ordnerstruktur erstellt sowie grundlegende Dateien und Dokumente eingefügt. Dazu gehören zum Beispiel Readme, Lizenztexte und ein Grundgerüst an Jupyter Notebooks, das vom Erstellenden als Basis genutzt oder ersetzt werden kann.

Außerdem kann das Template automatisch Git und GitHub Repositories erzeugen, miteinander verknüpfen sowie die zuvor erstellte Ordnerstruktur samt Inhalten pushen. Es können GitHub Actions vorkonfiguriert werden, um GitHub automatisiert Qualitätschecks ausführen zu lassen. Darauf aufbauend können neue, eigene Materialien leicht hinzugefügt werden.

3. Ausblick

Der Demonstrator dient sowohl zur Unterstützung bei der Umstrukturierung bestehender Lehrmaterialien für die Veröffentlichung als auch zur Erstellung neuer OER von Grund auf. Aktuell ist der Demonstrator auf die Nutzung von Jupyter in Kombination mit weiteren Tools ausgerichtet. In Zukunft könnte er jedoch um zusätzliche Hilfestellungen und Hinweise erweitert werden, um auch die Entwicklung von OER außerhalb des Jupyter-Ökosystems zu unterstützen.

Ein Demo-Chatbot für AI-Literacy-Kurse

Lars Lewerentz¹

¹ Hochschule Stralsund (HOST), Institute for Applied Computer Science

Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI) auf Basis großer Sprachmodelle (engl. Large Language Models), wie ChatGPT sind inzwischen weit verbreitet. Sie ermöglichen es Benutzern, Fragen zu stellen und zum Teil fundierte Antworten zu erhalten. Manche Chatbots erlauben es Nutzern auch eigene Dokumente in die Frage- und Antwortabfolge einzubinden. Keines dieser Systeme erlaubt es aber gegenwärtig den Nutzern nachzuvollziehen, wie die Antworten zu Stande gekommen sind bzw. die Genauigkeit der Antworten und die Zuverlässigkeit eventuell vorhandener Quellenangaben einzuschätzen.

Schließlich ist es für die Nutzer gänzlich intransparent wie diese KI-Systeme die Nutzereingaben im Nachhinein verändern und mit weiteren Instruktionen ergänzen (z.B. sog. System Prompts), bevor sie an das eigentliche Sprachmodell geschickt werden. Daher ist es für die Nutzer sehr schwierig ein geeignetes intuitives Verständnis davon zu entwickeln, welche Einflussfaktoren die Korrektheit und die Zuverlässigkeit der Antworten solcher Systeme mitbestimmen. Sie können deshalb nicht einschätzen, welche Arten von Anfragen die Systeme mehr oder weniger gut verarbeiten können und auf welche Ergebnisse sie sich (eher) verlassen können. Die Nutzer können kein geeignetes mentales Modell entwickeln, das ihnen ermöglichen würde besser einzuschätzen wann eine vertrauenswürdige Nutzung möglich ist und wann nicht. Ein Ansatz um dieses Problem in der Praxis zu verringern, ist es den Nutzern zu ermöglichen im Vorfeld Kompetenzen über die Funktionsweise solcher KI-Systeme zu erwerben, die Sie in die Lage versetzen, die Vertrauenswürdigkeit eines KI-Systems bzw. seiner Antworten auf eine gegebene Anfrage besser einzuschätzen.

Ein Schwerpunkt der Hochschule Stralsund (HOST) liegt in der Entwicklung innovativer methodischer Ansätze und Tools für die fachübergreifende Vermittlung von anwendungsorientierten KI-Kompetenzen. Dazu gehört die Entwicklung interaktiver Tools und methodischer Ansätze, die eine transparentere Gestaltung und Nutzung Künstlicher Intelligenz unterstützen, indem sie es den Nutzern erlauben, die Einflussfaktoren auf die Generierung von Ergebnissen eines KI-Systems transparent zu erleben und zu verstehen. Das solche Tools zunehmend auch für Datenverarbeitung und -auswertung im FDM-Zyklus eingesetzt werden, werden solche Kompetenzen auch zur erfolgreichen Umsetzung von FAIR-Prinzipien im Forschungsdatenmanagement benötigt.

Dieser Ansatz wird im vorliegenden Demonstrator beispielhaft veranschaulicht. Ein Demo-Chatbot wurde so entwickelt, dass er für Nutzer ausgewählte Prozesse veranschaulicht, die Antworten auf Nutzeranfragen beeinflussen. Dazu gehört insbesondere wie Eingaben an ein

KI-Sprachmodell (LLM) für den Nutzer unsichtbar verarbeitet und ergänzt werden bevor sie an das KI-Modell weitergereicht werden. Auch sollen die Nutzer besser verstehen, wie sie durch das hinzufügen eigener Dokumente als Grundlage für die Bearbeitung ihrer Anfragen an das System, die Zuverlässigkeit und Nachvollziehbarkeit der Systemausgaben erhöhen können. Schließlich sollen die Nutzer beobachten können, dass die Interaktion in natürlicher Sprache oder eine dialogbasierte Kommunikation nicht ausschlaggebend für die effektive Nutzung solcher KI-Systeme sind. Sie lernen, das System effektiver und sicherer zu nutzen, indem sie ein besser geeignetes mentales Model von KI-Chatbots entwickeln, das auf der Eingabe von „Befehlen“ und Daten für ihre Verarbeitung basiert, anstatt auf einer fehlgeleiteten Illusion „mensenähnlicher“ Kommunikation.

Auf diese Weise wird veranschaulicht, wie grundlegende Kompetenzen für informierte und effektive Anwedung von KI anwendungsnah und fachübergreifend, d.h. ohne spezielles Hintergrundwissen nach dem Prinzip des erfahrungsbasierten Lernens vermittelt werden können. Das Ziel dieses Demonstrators ist es Studierenden und Schülern verschiedener Fachrichtungen, die beschriebenen technischen Grundlagen intuitiv begreifbar zu machen. Der Demonstrator besteht aus einer Weboberfläche, auf der Benutzer Fragen stellen können. Die optionale Retrieval-Augmented-Generation-Funktion (RAG) ermöglicht es dem System ein PDF zu verarbeiten. Dieses PDF muss zunächst vorverarbeitet und abgespeichert werden. Ggfs. werden relevante Textstellen im Korpus gefunden, um diese in die Antwort einzubinden. Der Vorgang kann wie folgt beschrieben werden:

1. Benutzereingabe: Der Benutzer stellt eine Frage in der Oberfläche.
2. Formulierung der Anfrage: Das System formuliert eine Anfrage auf der Grundlage der Nutzereingabe und verwendet diese, um relevante Textstellen im Korpus zu finden.
3. Textstellenauswahl (nur bei Dokumentupload): Das Abfragesystem wählt die relevantesten Textstellen aus, die zur Beantwortung der Frage des Benutzers oder zur Vervollständigung der Aufforderung beitragen können.
4. Generierung: Das Textgenerierungsmodell generiert eine Antwort oder vervollständigt die Anfrage, indem es die ausgewählten Passagen als zusätzlichen Kontext verwendet.

RAG bietet einige Vorteile gegenüber eigenständigen LLMs:

- **Verbesserte Qualität:** Durch die Verwendung eines großen Korpus kann RAG genauere und vielfältigere Antworten erzeugen.
- **Skalierbarkeit:** RAG ermöglicht ein breites Themenspektrum abzudecken, indem es sich darauf verlässt, dass das Retrievalsystem relevante Informationen aus einem großen Datensatz findet. Es können dadurch kleinere LLMs verwendet werden.
- **Geringere Trainingszeit:** Da RAG auf vorhandenes Wissen zurückgreift, benötigt es weniger Trainingszeit im Vergleich zur Erstellung eines Modells, das alle möglichen Themen abdecken kann.

Abbildung 1.: Die Upload-Funktion sowie der gesendete, finale Prompt wird neben dem Chatverlauf in der Oberfläche angezeigt.

Die Prompts, welche an das LLM gesendet werden, werden explizit gezeigt. Dies ist in Abbildung 1 zu sehen. Der vollständige Prompt, der an das LLM geschickt wird, setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Dazu gehören auch die Tags des gewählten LLMs, womit die Sprachmodelle trainiert wurden. Änderungen an (System-)Prompts und der RAG-Option werden angepasst.

Die Demo bietet mehrere Anwendungsbeispiele. Ein Chatbot kann beispielsweise verwendet werden, um FAQs als Hilfsdienst für Benutzer zu verarbeiten. Durch die Möglichkeit eigene Quellen hochzuladen, kann die App im Unterricht zu verschiedensten Themen eingebunden werden.

Es sind bereits mehrere, frei verfügbare Large Language Models (LLMs) integriert. Durch die Integration von mehreren LLMs kann der Chatbot noch genauere und vielfältigere Antworten erzeugen. Der Demonstrator bietet viele Möglichkeiten zur Erweiterung. Einige mögliche Anschlussprojekte sind:

- Implementierung eines Wissensgraphen: Wissensgraphen (engl. Knowledge graphs (KG)), welche aus den hochgeladenen Quellen erstellt wurden, können die Generierung ergänzen. Die Vorteile sind vielfältig, z.B. eine weitere Verbesserung der Genauigkeit und Reduzierung der Fehlerrate, weil KGs dem Sprachmodell neue Konzepte und Beziehungen zwischen den Textentitäten vermitteln können.
- Entwicklung weiterer Lernszenarien, wo LLMs unterstützend eingesetzt werden können.

Rechtsfragen und Lizenzierung bei Forschungsdaten: Leitfäden für rechtssichere Datenpublikation

Dzaneta Kaunaite¹

¹ Team Forschungsdaten, Universitätsbibliothek Greifswald

1. Ziele und Zweck

Häufig stehen Forschende vor dem Problem, welche rechtlichen Vorgaben bei der Erhebung, Speicherung und Veröffentlichung ihrer Daten zu beachten sind. Dazu zählen Fragen nach Datenschutz, Urheberrechten oder der richtigen Lizenzierung von Daten und Software. Unklarheiten in diesen Bereichen können zu rechtlichen Konflikten führen oder den wissenschaftlichen Fortschritt behindern, da nicht eindeutig ist, wie Forschungsergebnisse genutzt und geteilt werden dürfen. Freie Lizenzen sind häufig entweder unbekannt oder es bestehen Unsicherheiten in der Anwendung.

Die Leitfäden „Urheber- und Nutzungsrechte bei Forschungsdaten“ [1] und „Freie Lizenzen für Forschungsdaten und Software“ [2] adressieren diese Themen in knapper und übersichtlicher Weise ohne den Anspruch einer rechtsverbindlichen Beratung zu erheben. Dabei ist das Ziel, eine klare Orientierung sowie praxisnahe Lösungen anzubieten, um rechtlichen Unsicherheiten entgegenzuwirken und gleichzeitig den freien Austausch von Forschungsergebnissen zu fördern. Die Handreichungen richten sich an Forschende, die sowohl mit eigenen als auch mit fremden Daten arbeiten, sowie an wissenschaftsunterstützende Institutionen, wie beispielsweise wissenschaftliche Bibliotheken, die bei der Verwaltung und Veröffentlichung von Daten beraten. Beide Akteure stehen häufig vor der Frage, wie sie Daten rechtssicher nutzen, teilen und weitergeben können und finden in diesen Leitfäden wertvolle Hinweise und Unterstützung.

2. Beschreibung

Die „Handreichung zu Urheber- und Nutzungsrechten bei Forschungsdaten“ [1] bietet einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen im Umgang mit Forschungsdaten, insbesondere im Hinblick auf Urheber- und Nutzungsrechte. Forschende, Institutionen und Datenverwalter werden über die grundlegenden Prinzipien des Urheberrechts informiert, einschließlich der Frage, wann Forschungsdaten urheberrechtlich geschützt sind und wie entsprechende Schutzrechte erworben werden.

Die Handreichung zu „Freie Lizenzen für Forschungsdaten und Software“ [2] erläutert, wie Nutzungsrechte an Forschungsdaten und Software vergeben, eingeschränkt oder geteilt werden können. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verwendung von offenen Lizenzen (z.B. Creative Commons), um Transparenz, Nachnutzung und Kooperation zu fördern. Die Handreichung klärt über die rechtlichen Grundlagen der Lizenzvergabe, die Unterschiede zwischen proprietären und offenen Lizenzen sowie die praktischen Aspekte bei der Lizenzierung von Forschungssoftware und -daten auf.

Durch die Bereitstellung von praxisnahen Lösungen tragen die Handreichungen dazu bei, offene Wissenschaft zu fördern und gleichzeitig rechtliche Risiken für Forschende zu minimieren. Beide Leitfäden sollen Unsicherheiten beseitigen und verständliche Handlungsanweisungen bieten, wie Daten rechtssicher genutzt, geteilt und veröffentlicht werden können. Um das Verständnis für die komplexen Sachverhalte zu erleichtern, wurde bewusst, soweit möglich, auf juristische Fachtermini verzichtet.

3. Ausblick

Die Bedeutung von Leitfäden für die tägliche Praxis ist nicht zu unterschätzen. Sie bieten einen schnellen und pragmatischen Einstieg in komplexe Themen, die in kompakter und leicht verständlicher Form aufbereitet wurden. Solche Handreichungen fördern das Verständnis für wissenschaftliche und rechtliche Standards und unterstützen Forschende dabei, diese in ihrer täglichen Arbeit effizient umzusetzen. Ein weiterer Vorteil liegt in der vielseitigen Verwendbarkeit der Leitfäden; sie können über die eigene Einrichtung hinaus genutzt und problemlos an einrichtungsspezifische Regelungen angepasst werden.

Für die Zukunft besteht das Ziel der Universitätsbibliothek Greifswald darin, das Informationsangebot im Bereich Forschungsdaten weiter auszubauen. Besonders relevant sind dabei Themen, die sich mit den rechtlichen Aspekten des Forschungsdatenmanagements über alle Phasen eines Forschungsprojekts hinweg beschäftigen. Neben diesen Fragestellungen rücken auch allgemeinere, aber ebenso wichtige Themen in den Fokus, wie etwa die Erstellung von Datenmanagementplänen oder die zunehmende Bedeutung der Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Forschungspraxis. Diese Entwicklungen werden künftig verstärkt Beachtung finden und entsprechend in weiteren Leitfäden behandelt werden müssen.

Literatur

- [1] D. Kaunaite und F. Schmitt. *Handreichung zu Urheber- und Nutzungsrechten bei Forschungsdaten*. Juli 2024. DOI: 10.5281/zenodo.12665265.
- [2] D. Kaunaite und F. Schmitt. *Rechte sichern, Wissen teilen: Freie Lizenzen für Forschungsdaten und Software*. Sep. 2024. DOI: 10.5281/zenodo.13711333.

Sensordatenerfassung mit automatischer semantischer Annotation mit Hilfe der LARAsuite

Mark Doerr¹

¹ *Institut für Biochemie, Universität Greifswald*

² *Institut für Data Science, Universität Greifswald*

Bei wissenschaftlichen Arbeiten fallen viele Sensordaten als Zeitreihenmessungen an, beispielsweise Druck- und Temperaturmessungen oder pH-Wertmessungen, etc.

Diese Daten sind zwar in der Regel maschinenlesbar, aber unstrukturiert, wodurch sie nicht automatisch von Maschinen verstanden und interpretiert werden können (im Sinne der FAIR-Prinzipien). Dies ist jedoch essenziell für Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Um Maschineninterpretierbarkeit zu gewährleisten, müssen die Daten in eine standardisierte und semantisch verständliche Form gebracht werden. Eine nachträgliche Strukturierung der Daten ist sehr aufwendig und sollte daher möglichst vermieden werden.

Der Demonstrator verfolgt das Ziel, einen automatisierten Ansatz zur semantischen Annotation anhand eines konkreten Beispiels der Messdatenerfassung zu veranschaulichen. Er richtet sich an Wissenschaftler:innen aus allen Disziplinen, in denen zeitabhängige Messdaten generiert werden – was in nahezu allen experimentellen Forschungsfeldern relevant ist.

Konkret wird folgender, praxisnaher Messaufbau demonstriert: Temperatur- und Lichtsensoren werden als standardisierte Laborgeräte über eine quelloffene Schnittstelle (SiLA Interface) verbunden und zu einem Sensornetzwerk zusammengeführt.

Dank der Standardisierung der Kommunikation und Datenformate (mit SiLA und JSON-LD) können die erfassten Sensordaten ohne zusätzliche Softwareentwicklung direkt mit dem quelloffenen Sensordatenerfassungssystem (LabDataAggregator) aufgezeichnet werden. In festgelegten Intervallen werden die Sensordaten automatisch zu Datenserien zusammengeführt und als semantisch annotierter Datenblock in eine Forschungsdatenbank (LARA) übertragen. Die semantischen Informationen können dann für die automatisierte Datenauswertung und Visualisierung genutzt werden.

Der Datenplotter muss nicht mehr explizit mit detaillierten Datenangaben gefüttert werden. Stattdessen erhält er lediglich die Anweisung zur Visualisierung, ruft die Daten eigenständig ab, interpretiert sie und stellt sie entsprechend dar.

In diesem Projekt kooperierte das Sensorlabor mit dem Robotiklabor des Instituts für Biochemie. Dabei konnten Fehler in den LARA-Modulen identifiziert und behoben werden.

Dank der gewonnenen Erfahrungen lassen sich innerhalb weniger Stunden oder Tage sehr komplexe Messanordnungen wie Beobachtungsstationen, Langzeitmessungen oder kleinere Laborautomatisierungen aufbauen und automatisieren.

Diese neue Technologie ist universell einsetzbar und quelloffen, wodurch sie in vielen Laboren genutzt werden kann. Sie bietet einen einfachen Weg zu 'FAIR'en Daten. Zukünftig wird der Fokus auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit der Komponenten gelegt.

Teil III.

Standortbegehungen einiger FDM-Abteilungen in Greifswald

Softwaretools für effiziente und FAIRe Umsetzung von Beobachtungsstudien

Carsten Oliver Schmidt¹, Stephan Struckmann¹, Maik Scholz¹, Janka Schössow¹, Dörte Radke¹, Adrian Richter¹, Achim Reineke², Elisa Kasbohm¹, Joany Mariño Coronado¹ , Birgit Schauer¹, Kristin Henselin¹, Susanne Westphal¹, Darko Balke¹, Torsten Leddig¹, Henry Völzke¹, Jörg Henke¹

¹ *University Medicine Greifswald, Institute for Community Medicine. Greifswald*

² *Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS. Bremen*

1. Ziele und Zweck

Die Durchführung großer Beobachtungsstudien in der Medizin erfordert umfassende Softwarelösungen für die elektronische Datenerfassung, das Daten- und Qualitätsmanagement sowie das Teilnehmermanagement. Oftmals sind verfügbare Werkzeuge nicht ausreichend bekannt, obwohl sie auch für andere Studien von großer Relevanz sein könnten. Dieser Beitrag stellt daher die in der „Study of Health in Pomerania“ (SHIP) entwickelten Software-Tools zur Studiendurchführung vor. Er zeigt auf, wie diese Tools zur Einhaltung der FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) beitragen und für andere Studien nachgenutzt werden können. Die vorgestellten Tools sind vor allem für Forschende in der Epidemiologie und den Gesundheitswissenschaften relevant, können aber auch in angrenzenden Bereichen, wie den Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften, Anwendung finden.

2. Beschreibung

Die SHIP-Studie verwendet eine Reihe spezialisierter Software-Tools, die in verschiedenen Bereichen der Studie eingesetzt werden:

- SHIPPIE: Ein System zur dynamischen elektronischen Datenerfassung, das für komplexe Studien mit mehreren Erhebungszeitpunkten optimiert ist.
- SHIPdesigner: Unterstützt die Erstellung und Bearbeitung von Webformularen für SHIPPIE und ermöglicht schnelle Anpassungen.
- WebMODYS: Ein flexibles Teilnehmermanagement-Tool, das Rekrutierungsprozesse dokumentiert und verwaltet.
- dataquieR, dqrep, Square²: Diese Tools automatisieren Datenqualitätsassessments.

- FAIRrequest: Eine Webanwendung zur Antragsstellung für SHIP-Daten, die den Zugang zu Daten vereinfacht.

Diese Tools decken verschiedene Anforderungen der Studiendurchführung und Daten-Nachnutzung ab. Einzelne Werkzeuge kommen auch in anderen Studien zum Einsatz, wie der NAKO Gesundheitsstudie oder Eurocrine.

3. Ausblick

Die in SHIP entwickelten Tools tragen maßgeblich zur effizienteren Durchführung der SHIP-Studie sowie zur Vernetzung und Reproduzierbarkeit epidemiologischer Forschung bei. Zukünftig wird die weitere Integration von Standards wie FHIR oder OMOP angestrebt. Die hier genannten Werkzeuge sind öffentlich verfügbar und können entweder direkt heruntergeladen oder im Rahmen von Kooperationen kostenlos für akademische Zwecke genutzt werden.

Literatur

- [1] C. O. Schmidt u. a. „Conducting an Epidemiologic Study and Making It FAIR: Reusable Tools and Procedures from a Population-Based Cohort Study“. In: *Caring is Sharing – Exploiting the Value in Data for Health and Innovation*. Bd. 302. Studies in Health Technology and Informatics. IOS Press, Mai 2023, S. 871–875. DOI: 10.3233/shti230292.

Strukturierte Metadatenerfassung mit Adamant in der Laborpraxis am INP

Robert Wagner¹

¹ *Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP)*

Ionenchromatographie ist eine analytische Methode für Stoffanalysen, die am INP unter anderem zur Untersuchung von plasmabehandeltem Wasser eingesetzt wird. Dabei entstehen große Datenmengen, die für eine valide und automatisierte Auswertung qualitätsgesichert und maschinenlesbar dokumentiert werden müssen. Um derartigen Herausforderungen zu begegnen, wurde das webbasierte Tool Adamant entwickelt [1], das es ermöglicht, Forschungsmetadaten bereits in der Planungsphase des Experiments systematisch zu erfassen und dann fortlaufend zu ergänzen. Adamant unterstützt einen konsistenten und transparenten Prozess des Forschungsdatenmanagements, welcher ein Schlüsselaspekt guter wissenschaftlicher Praxis ist und den Weg zu FAIRen (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) Forschungsdaten ebnet. Es vereinfacht die Erstellung von bedarfsgerechten Metadaten-Schemas und die Erfassung von Metadaten gemäß etablierten oder neuen Standards. Das Vorgehen basiert auf einem JavaScript Object Notation (JSON)-Schema und dessen Darstellung in einem interaktiven Webformular. Darüber hinaus erleichtert Adamant die Integration von verfügbaren Softwaretools in den Forschungsalltag. Eine Programmierschnittstelle ermöglicht die direkte Verknüpfung mit anderen Softwaretools wie elektronischen Laborbüchern oder Repositorien. Am Beispiel der Ionenchromatographie wird hier demonstriert, wie mittels der Software Adamant Metadaten zur auf Grundlage eines definierten JSON-Schemas erfasst, validiert und zur weiteren Nachnutzung an das elektronische Laborbuch eLabFTW übertragen werden können.

Literatur

- [1] I. Chaerony Siffa, J. Schäfer und M. M. Becker. „Adamant: a JSON schema-based metadata editor for research data management workflows“. In: *F1000Research* 11 (Juli 2022), S. 475. DOI: 10.12688/f1000research.110875.2.

Core Unit Datenintegrationszentrum: Bereitstellung FAIRer Forschungsdaten aus der klinischen Routine

Sebastian Berthe¹

¹ Datenintegrationszentrum, Universitätsmedizin Greifswald

² Abteilung Medizininformatik, Universitätsmedizin Greifswald

Als forschungsnahe Service-Einheit der Universitätsmedizin Greifswald verantwortet die Core Unit Datenintegrationszentrum (DIZ) die Bereitstellung von Daten aus der klinischen Routine für Forschungs- und Studienzwecke. Im DIZ werden hierzu die Daten aus unterschiedlichen Informationssystemen der Routineversorgung unter hohen Datenschutz- und Datenqualitätsansprüchen gesammelt, konsolidiert, verarbeitet und für sekundäre Forschungszwecke bereitgestellt. Das DIZ ist Partnerin des Netzwerks Universitätsmedizin und der Medizininformatik-Initiative.

Ganz konkret stellt das DIZ strukturierte, standardisierte und gemäß nationalen Anforderungen aufbereitete Routinedaten für lokale und nationale Forschungsprojekte bereit. Es unterstützt Verbundprojekte in der Konzeptionierung und Umsetzung von datengetriebenen Projekten gemäß der FAIR-Prinzipien und bietet Weiterbildungen und Informationsangebote für verschiedene Zielgruppen rund um das Forschungsdatenmanagement an, z.B. die regelmäßig stattfindende Data Clinic¹.

Forschende können Daten entweder über das Forschungsdatenportal für Gesundheit beantragen, an welches die UMG angeschlossen ist, oder über lokale Datennutzungsanträge. In beiden Fällen sind die Prozesse digital abgebildet, beispielsweise über ein digitales Antragsverwaltungssystem (ProSkive).²

Das DIZ stellt ebenso Werkzeuge für die Arbeit mit Forschungsdaten zur Verfügung. Das Portfolio an FDM-Werkzeugen für die Erfassung, Exploration und Verwaltung von Forschungsdaten beinhaltet unter anderem RedCap (Studiendurchführung), CentraXX-Werkzeuge (Studiendurchführung und Datenbereitstellung) und i2b2 (Machbarkeitsanalysen).

Wir laden Sie recht herzlich im Rahmen des 5. Vernetzungstreffens FDM M-V zu einem Rundgang durch das Greifswalder DIZ ein, um einen Einblick in unsere Services und aktuellen Projekte zu erhalten und mit uns ins Gespräch zu kommen.

¹<https://www.medizin.uni-greifswald.de/diz/informationen/data-clinic/>

²<https://www.medizin.uni-greifswald.de/diz/datenbereitstellung/>

Universitätsrechenzentrum

Ralf Schneider¹, Gordon Grubert¹, Stefan Kemnitz¹

¹ *Rechnzentrum, Universität Greifswald*

Das Rechenzentrum der Universität Greifswald setzt auf Heißwasserkühlung der High Performance Computing Server und verzichtet komplett auf aktive Kühlungskomponenten. Die Serverabwärme (mit einem Nutzungsgrad von 70 bis 80%) wird zur Heizung des Rechenzentrumsgebäudes und mittels Nahwärme auch für ein Forschungsgebäude genutzt. Servergebäude und AppHub als selbstentwickelte Webplattform für Data Science und KI werden kurz vorgestellt.

Teil IV.
Postersession

Wissensgraphen für wissenschaftliche Informationen mit VIVO: Ansätze aus der Plasmaforschung

Markus M. Becker¹

¹ *Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP), Greifswald*

Die praktische Umsetzung der FAIR-Prinzipien bei dem Umgang mit Forschungsdaten stellt die Forschenden vieler Disziplinen vor Herausforderungen. Infrastrukturelle Entwicklungen wie Datenrepositorien, elektronische Laborbücher, Metadatenschemata und Ontologien müssen in die Forschungsroutinen integriert und bestmöglich miteinander verknüpft werden, um einen Mehrwert für die Forschung zu erreichen und zusätzliche Aufwände zu minimieren. Eine wichtige Rolle können dabei Wissensgraphen spielen. Denn durch die strukturierte und vernetzte Darstellung von Informationen ermöglichen Wissensgraphen Forschenden, z.B. Beziehungen zwischen Daten, Instrumenten und Publikationen abzubilden, interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern und fortgeschrittene Analysen zu unterstützen.

Zum Aufbau von Wissensgraphen für die Unterstützung des Forschungsdatenmanagements und semantische Bereitstellung wissenschaftlicher Informationen wird hier die Open Source Software VIVO eingesetzt und es werden Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Plasmaforschung demonstriert. VIVO ist eine semantische Webanwendung zur ontologiebasierten Strukturierung und Speicherung von Forschungsinformationen, die auch eine visuelle Darstellung von Entitäten, Attributen und deren Verknüpfungen bietet. Informationen stehen damit nicht nur interoperabel zur direkten maschinellen Nachnutzung zur Verfügung, sondern können überdies auch von Forschenden effizient entdeckt, gepflegt und nachgenutzt werden. Die Anwendungsfälle aus der Plasmaforschung umfassen gegenwärtig einen Wissensgraphen für Informationen über wissenschaftliche Studien und eine Instrumentendatenbank.

Die Ergebnisse zeigen, wie die Implementierung von Wissensgraphen mit der Software VIVO in spezifischen Fachbereichen gelingen und so die bedarfsgerechte Umsetzung der FAIR-Prinzipien unterstützen kann. Die mittels VIVO bereitgestellten strukturierten Informationen sollen perspektivisch nicht nur deren Nachnutzbarkeit durch Forschende fördern, sondern auch auf technischer Ebene mit Suchportalen und elektronischen Laborbüchern verknüpft werden.

Die Arbeit wurde von der DFG im Rahmen der Projekte 496963457 (Patents4Science) und 442146713 (NFDI4Ing) gefördert.

Digitale Textanalyse mit Annotationen und AI: Der FDM-Workflow des Projekts CANSpIN

Ulrike Henny-Krahmer¹

¹ Universität Rostock

Das DFG-Projekt CANSpIN (Computational Approaches to Narrative Space in 19th and 20th Century Novels), das als Teilprojekt des Schwerpunktprogramms Computational Literary Studies 2023–2026 an der Universität Rostock durchgeführt wird, ist im Feld der Digital Humanities (DH) und insbesondere der digitalen Textanalyse in der Literaturwissenschaft angesiedelt. Projekte wie CANSpIN, in denen große Textmengen mithilfe von AI analysiert werden, stehen vor besonderen Herausforderung hinsichtlich der Workflows und des Forschungsdatenmanagements (FDM), da die Text- und Datenformate in den DH und der AI-Forschung sich nicht decken. Mit dem Poster wollen wir beispielhaft konkrete Lösungen präsentieren, die im Projekt CANSpIN gefunden worden sind, da sie für die Planung und Umsetzung ähnlicher Projekte exemplarischen Charakter haben können.

Für das Projekt CANSpIN haben wir zunächst einen Forschungsdatenmanagementplan anhand einer domänenspezifischen Vorlage (Domain Data Protocol) erstellt, wobei wir auf die Organisation des FDM durch das DFG-Schwerpunktprogramm und das DDP-CLS zurückgreifen konnten [1]. Für das Training von KI-Modellen für die Annotation sind in der Regel strukturierte Daten erforderlich. Dagegen ist ein in den Digital Humanities übliches Format für Textdaten semistrukturiertes XML-TEI [2]. Zur Umwandlung verwenden wir für das Projekt angepasste Python-Pakete, insbesondere die Software NTEE (NEISS TEI Entity Enricher [3]), mit deren Hilfe TEI-Dateien mit Annotationen zum Training von KI-Modellen benutzt werden können, um damit weitere Texte automatisiert zu annotieren und wieder im XML-TEI-Format auszugeben. Wir tragen damit in innovativer Weise dazu bei, dass AI-Methoden direkt und leicht zugänglich in die Forschung in den digitalen Geisteswissenschaften integriert werden können.

Literatur

- [1] K. Jung u. a. *Vom DMP zum DDP – Erstellen fachspezifischer Datenmanagementpläne für die Computational Literary Studies im Research Data Management Organizer (RDMO)*. Feb. 2024. DOI: [10.5281/zenodo.10698436](https://doi.org/10.5281/zenodo.10698436).
- [2] L. Burnard. *What is the Text Encoding Initiative?: How to add intelligent markup to digital resources*. Paris: OpenEdition Press, 2014. DOI: <https://doi.org/10.4000/books.oep.426>. URL: <http://books.openedition.org/oep/426>.

-
- [3] K. Sperfeld, J. Zöllner und M. Lemke. *TEI-Entity-Enricher*. Version 1.1.1. 2023. URL: https://github.com/NEISSproject/tei_entity_enricher/releases/tag/1.1.1.

Nucleotide Sequence Data and Metadata on Public Archives: Evaluation and Reusability Enhancement Strategies

Julia Matela¹

¹ Hochschule Wismar

² Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde

Public archives of nucleotide sequence data are expanding rapidly, yet only a small fraction of these datasets can be easily reused without extensive manual metadata curation. Despite the implementation of standards such as MIxS (Minimum Information about any Sequence) many submissions remain incomplete or inconsistent, hindering their potential for reuse and automatic analysis. This study aims to enhance the reusability of nucleotide sequence data from public archives managed by the International Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC).

Since most datasets are published as supplements of scientific articles, which often provide more detailed information about the dataset incl. methods and metadata, we strive to connect the information in the publication to the dataset to improve metadata quantity and quality. A reusability assessment revealed that only about 30 % of datasets could be linked to publications using available APIs, a value that we were able to increase to 50 % conducting an independent search. Furthermore, we developed an annotation scheme for nucleotide sequence metadata in publications that allows the training of information extraction methods to eventually automate the large-scale retrieval of structured metadata via knowledge graphs (KG).

By prioritizing data quality and automating metadata enrichment, we expect to significantly enhance the discoverability and reusability of nucleotide sequence data. Automated extraction and integration of metadata from multiple sources will streamline the data curation process, reducing reliance on manual effort and increasing overall efficiency in data reuse. This initiative aspires to unlock the full potential of public nucleotide sequence data, fostering more efficient biological research and discovery.

ORDS-MV: ein wissenschaftliches Netzwerk in Mecklenburg-Vorpommern

Anja Eggert¹

¹ *Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN)*

² *Universitätsbibliothek Rostock*

³ *Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde*

⁴ *Hochschule Wismar*

Mit ORDS-MV (Open Reproducible Data Science and Statistics) [1] haben wir im Dezember 2020 eine Plattform für offene und reproduzierbare Wissenschaft ins Leben gerufen, die sowohl den fachlichen Austausch unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als auch die Vernetzung von Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. ORDS-MV ist Mitglied des German Reproducibility Network (GRN) [2] und engagiert sich aktiv in der deutschen Open Science Community. Ein besonderes Merkmal von ORDS-MV ist der interdisziplinäre Ansatz: Wissenschaftler:innen aus allen Forschungsbereichen sind herzlich eingeladen, gemeinsam die Herausforderungen der modernen, datengetriebenen Wissenschaft anzugehen. Neben der reproduzierbaren Datenanalyse und Statistik liegt ein zentraler Fokus auf der professionellen Verwaltung und Versionierung von Daten und Quellcode. Dabei fördern wir auch die Methoden offener Wissenschaft, z.B. die Veröffentlichung von Forschungsdaten. In regelmäßigen offenen Treffen bieten wir die Gelegenheit, aktuelle Projekte und innovative Methoden zu präsentieren und zu diskutieren. Zudem organisieren wir spannende Weiterbildungsveranstaltungen, Hackathons und Programmier-Workshops, um die fachliche Expertise zu fördern — zuletzt ein ganztägiger Workshop mit besonderem Fokus auf Meeres- und Geodaten.

Literatur

[1] ORDS-MV. *ORDS in MV*. Sep. 2024. URL: <https://ords-mv.github.io/>.

[2] GRN. *German Reproducibility Network*. URL: <https://reproducibilitynetwork.de/>.

FLI-CSV-Validator. Ein Werkzeug für das Forschungsdatenmanagement

Yana Bodnar¹

¹ *Friedrich-Loeffler-Institut, Südufer 10, 17489 Greifswald*

Gutes Forschungsdatenmanagement scheitert im Alltag manchmal an einfachen Werkzeugen. Am FLI werden Daten vor der Aufnahme in die FLI-Community bei Zenodo auf formale Datenqualität geprüft. Ein häufiger Grund für Beanstandungen sind schlecht formatierte csv-Dateien.

Ein CSV-Validator am FLI soll Excel-Dateien und csv-Dateien lesen können und gut formatierte csv-Dateien ausgeben, denn maschinenlesbare Datenformate sind wesentlich für gelingendes Forschungsdatenmanagement. Das csv-Format kommt häufig dann zum Einsatz, wenn Daten aus Microsoft Excel heraus exportiert werden sollen oder wenn es sich um gemischte Daten handelt, die aus Text und Zahlen bestehen.

Die App „FLI-CSV-Validator“ wurde in Python geschrieben und mit Gunicorn verteilt. Über die Webseite kann eine Excel-Datei oder eine csv-Datei hochgeladen werden. Die App erstellt eine wohlformatierte csv-Datei. Das heißt, leere Zellen werden mit „NA“ befüllt, Dezimaltrennzeichen werden in Punkte umgewandelt, Feldseparatoren werden in Semikolons umgewandelt, Feldinhalte werden in Anführungszeichen eingeschlossen. Es gibt zahlreiche online CSV-Validatoren im Internet, weil der Ansatz naheliegend ist und die technischen Herausforderungen nicht hoch sind. Ein Inhouse-Code bietet den Vorteil, volle Kontrolle über die hausinternen, spezifischen Bedarfe zu haben und eine minimalistische Oberfläche anbieten zu können. Eine Erweiterung auf weitere typische Fehlformatierungen wie doppelzeilige Überschriften wurde noch nicht umgesetzt. Eine konsequente Umwandlung der Daten in UTF-8-kodierte Zeichen steht aus.

Die Anwendung hilft Wissenschaftlern, ihre Daten für einen Upload bei Zenodo vorzubereiten und spart Datenkuratoren Zeit bei der Überprüfung von csv-Dateien. Sie ist Teil eines hausinternen Werkzeugkastens für das Forschungsdatenmanagement.

Förderung des FAIRen-Datenmanagements in der Nutztierforschung: Auf dem Weg zu standardisierten Metadaten

Sarah Fischer¹

¹ *Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN), Wilhelm-Stahl-Allee 2, 18196 Dummerstorf, Deutschland*

² *Botanischer Garten Berlin, Zentrum für Biodiversitätsinformatik und Sammlungsdatenintegration, Königin-Luise-Straße 6-8, 14195 Berlin, Deutschland*

Die Nutztierforschung befindet sich auf dem Weg zu einem **FAIRen** (**F**indable – Auffindbarkeit, **A**ccessible – Zugänglichkeit, **I**nteroperable – Interoperabilität, **R**eusable – Wiederverwendbarkeit) Datenmanagement. Dies ist ebenfalls für das **3R**-Prinzip (**r**eplace – vermeiden, **r**educe – verringern und **r**efine – verbessern) für Tierversuche relevant. Trotz zunehmenden Bewusstseins für die Relevanz der Wiederverwendung von Forschungsdaten und der Einhaltung der FAIR-Prinzipien fehlt es noch immer an geeigneten und umfassenden Metadatenstandards für diese Daten bei Nutztieren. Die aktuell bereitgestellten Metadaten sind in der Regel nicht sehr umfangreich und konzentrieren sich vorrangig auf Publikationsdetails und weniger auf die eigentlichen Merkmale der Daten. Im Rahmen vom EU-Projekt PIGWEB und nationalem Projekt „Innovation für gesunde und „glückliche“ Kühe (IGG) - Milchställe der Zukunft“ sowie in Zusammenarbeit mit NFDI4Biodiversity, ein Konsortium der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, haben wir etablierte Standards auf ihre Eignung für Schweinedaten und Rinderdaten hin untersucht und bewertet. Hierbei erwies sich der Access to Biological Collections Data (ABCD) Standard, entwickelt vom Botanischen Garten in Berlin, als ein vielversprechender Kandidat für die Erstellung von standardisierten Metadaten. Wir präsentieren den aktuellen Stand unserer Arbeit, welcher als ein Startpunkt angesehen werden kann, um zu zeigen, wie umfangreichere standardisierte Metadaten in einer Community erfasst werden können. Ferner könnte der ABCD Standard als Grundlage für andere Nutztierarten dienen. Generell würde die Anwendung eines umfassenderen Standards auf erhobene Daten dazu beitragen, dass die Daten im Hinblick auf Zugänglichkeit, Wiederverwendbarkeit und Interoperabilität FAIRer werden.

MILA cares: sustainable data management as a basis for FAIR and reproducible science

Esther Inau¹,
Ilya Mazein¹,
Judith AH Wodke¹

¹ Medical Informatics Laboratory, University Medicine Greifswald

The research at the Medical Informatics Laboratory (MILA) at University Medicine Greifswald is focused on sustainable scientific research data management (RDM). This includes developing tools for data storage, retrieval, and exploration, and promoting Open Science practices. In national initiatives such as the Medical Informatics Initiative (MII), MILA members contribute to the semantic enrichment of data from clinical trials, surveys, and cohorts, as well as to the FAIRification of health data thereby making them more findable, accessible, interoperable, and reusable (FAIR) [1, 2, 3]. MILA also develops an automated tool to systematically assess the FAIRness of the resources within the NFDI4Health central study hub [4, 5]. In addition, MILA also addresses data integration challenges by transforming FHIR-formatted clinical data into graph databases through the MeDaX pipeline [5]. In another project, the mdm2neo4j tool is employed as an efficient software tool that converts data from the Medical Data Model registry into a graph database [4, 6, 7]. This transformation enables complex queries across linked data as well as efficient syntax checking. As a result, the data becomes more easily explorable and can be retrieved more efficiently. All this work contributes to more effective data-driven decision-making. Our poster highlights a few of these projects. We welcome further discussions on our experiences and plans for future work.

More information about our projects is available from the MILA website at <https://www.medizin.uni-greifswald.de/medizininformatik/>

Literatur

- [1] S. C. Semler, F. Wissing und R. Heyder. „German Medical Informatics Initiative“. In: *Methods of information in medicine* 57 (Juli 2018), e50–e56. DOI: 10.3414/ME18-03-0003.
- [2] E. Inau, J. Sack, D. Waltemath und A. Zeleke. „Initiatives, Concepts, and Implementation Practices of the Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable Data Principles in Health Data Stewardship: Scoping Review“. In: *Journal of Medical Internet Research* (Aug. 2023).
- [3] D. Waltemath u. a. „FAIRe Gesundheitsdaten im nationalen und internationalen DatenraumFAIR health data in the national and international data space“. In: *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz* 67 (Mai 2024). DOI: 10.1007/s00103-024-03884-8.

-
- [4] M. Dugas, P. Neuhaus, A. Meidt, J. Doods, M. Storck, P. Bruland und J. Varghese. „Portal of medical data models: Information infrastructure for medical research and healthcare“. In: *Database* 2016 (Feb. 2016), bav121. DOI: 10.1093/database/bav121.
- [5] J. Darms, V. Clemens, M. Gonzalez-Ocanto, C. Brünings-Kuppe, S. Cici und J. Fluck. „The German Central Health Study Hub - A Service to Find and Publish Clinical, Public Health and Epidemiological Studies and Associated Documents“. In: *German Medical Data Science 2024* (Aug. 2024), S. 129–137. DOI: 10.3233/SHTI240847.
- [6] I. Mazein u. a. *The Use of Graph Databases in Systems Biology: A Systematic Review*. März 2024. DOI: 10.20944/preprints202403.1289.v1.
- [7] I. Mazein u. a. „MeDaX: A Knowledge Graph on FHIR“. In: *Studies in health technology and informatics* 316 (Aug. 2024), S. 367–371. DOI: 10.3233/SHTI240423.

Verwendung von eLabFTW in der Technischen Chemie

Annalena Erdmann¹

¹ *Universität Rostock, Institut für Chemie, Abteilung für Technische Chemie*

Ziele und Zweck Elektronische Laborbücher (ELNs) gewinnen im Rahmen der Digitalisierung und der Forderung nach gutem Forschungsdatenmanagement zunehmend an Bedeutung. Es existieren diverse Lösungen mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. In der Arbeitsgruppe von Prof. Kragl (Technische Chemie, Universität Rostock) wird seit einiger Zeit das elektronische Laborbuch eLabFTW genutzt, das im Rahmen des SFB ELAINE zur Verfügung steht. In naher Zukunft sollen eLabFTW und die zugrundeliegende Infrastruktur auch direkt von der Universität Rostock bereitgestellt werden. Insbesondere seit Beginn des Jahres hat die Verwendung in der Arbeitsgruppe stark zugenommen und mittlerweile werden Experimentaldaten verschiedenster Typen elektronisch festgehalten. Mit diesem Poster wollen wir einen Überblick über die Aktivitäten unserer Arbeitsgruppe bezüglich der Digitalisierung der Laborarbeit geben und von Erfahrungen bei der Implementierung und Verwendung berichten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie alle anderen Interessenten sind dazu eingeladen, mit uns über Probleme und Lösungen zu diskutieren.

Beschreibung Vorteile von eLabFTW gegenüber anderen ELNs sind die Quelloffenheit der Software sowie die breiten Gestaltungsmöglichkeiten beim Eintragen von Experimenten. Diese bedeuten jedoch auch, dass für jedes Forschungsfeld und auch verschiedene Experimenttypen die Verwendung unterschiedlich gestaltet werden kann und muss, was zu Beginn der Nutzung zusätzlichen Aufwand bedeuten kann. Da in unserer Arbeitsgruppe diverse Themen mit vielfältigen experimentellen Abläufen und Daten bearbeitet werden, werden Beispiele aus der organischen Synthesechemie, der analytischen Chemie und der Membrantechnik vorgestellt.

ELNs ermöglichen das systematische Festhalten von (Meta)daten mittels Vorlagen, um eine umfassende Beschreibung von Experimenten sicherzustellen. Dies ist auch bei der Zusammenarbeit mit Studierenden oder zum Austausch von Daten mit Kooperationspartnern von Vorteil. Unter anderem wurde auch ein Testlauf mit ELNs im Praktikum durchgeführt. Des Weiteren können Betriebsanweisungen für Geräte und standardisierte Analysenmethoden im ELN abgelegt werden, um in Experimenten direkt darauf zu verweisen.

Eine weitere Funktion von eLabFTW ist die Programmierschnittstelle (API), über die Experimente vom Server ausgelesen und weiterverarbeitet werden können. Damit liegt auch großes Potenzial darin, ELN-Einträge von Anfang an maschinenlesbar zu gestalten, wobei jedoch auch

die Nutzerfreundlichkeit und Flexibilität erhalten bleiben muss. Ein proof-of-concept zur Bewältigung dieser Herausforderung wird vorgestellt, die zukünftig den Export und eine systematische Auswertung von Daten erleichtern könnte.

Ausblick Forschungsdatenmanagement und das Format von ELNs müssen generell individuell an die Forschenden und die generierten Forschungsdaten angepasst werden. Wichtiger als die Auswahl des Werkzeugs ist hier häufig der richtige Einsatz. eLabFTW bietet als sehr allgemeines und flexibles ELN gute Möglichkeiten zum Einstieg in die Nutzung elektronischer Laborbücher, die aber auch mit Herausforderungen verbunden sind.

Informationsinfrastrukturprojekte der Sonderforschungsbereiche ELAINE und LiMatI

Sascha Genehr^{1,2},
Frank Krüger⁴

¹ *Universität Rostock, Institut für Nachrichtentechnik, 18051 Rostock, Deutschland*

² *Universität Rostock, Universitätsbibliothek, 18051 Rostock, Deutschland*

³ *Universität Rostock, Institut für Physik, 18051 Rostock, Deutschland*

⁴ *Hochschule Wismar, Fakultät für Ingenieurwissenschaften, 23966 Wismar, Deutschland*

ELAINE und LiMatI sind die derzeit einzigen von deutschlandweit 179 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Sonderforschungsbereiche (SFBs) in Mecklenburg-Vorpommern (MV). SFBs leisten einen erheblichen finanziellen und wissenschaftlichen Beitrag, um die Forschung an den jeweiligen Standorten zu fördern. Sie sind daher essenziell, um den Wissenschaftsstandort MV zu stärken.

In großen Verbundprojekten gibt es diverse Ansätze und Anforderungen an den Umgang mit Forschungsdaten innerhalb der einzelnen Forschungsgruppen. Um die Forschung nachvollziehbar und nachnutzbar zu machen und dadurch kollaborative Forschung zu vereinfachen, ist es erforderlich, das Forschungsdatenmanagement innerhalb eines SFBs zu vereinheitlichen.

Hierfür wurde innerhalb der SFBs ELAINE und LiMatI eine Forschungsdateninfrastruktur konzipiert und implementiert. Von hoher Bedeutung sind dabei zentrale Speicherorte innerhalb der SFBs, um einfachen Datenaustausch zwischen den Kooperationspartnern zu ermöglichen. Ein GitLab-Server erlaubt zudem die kollaborative Entwicklung von Code und das elektronische Laborbuch eLabFTW die Dokumentation von wissenschaftlichen Ergebnissen gemäß guter wissenschaftlicher Praxis. Zudem wird derzeit eine virtuelle Forschungsumgebung entwickelt. Sie wird diverse Soft- und Hardware bündeln und Forschungstätigkeiten automatisieren. Durch Workshops werden den Wissenschaftler:innen die Konzepte von Forschungsdatenmanagement und der Umgang mit Anwendungen wie GitLab und eLabFTW vermittelt.

Für eine erfolgreiche Bewilligung sowie Verlängerung eines SFBs ist ein gut durchdachtes Konzept zum Forschungsdatenmanagement ausschlaggebend. Im Rahmen einer Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in MV können zukünftige SFBs von dem Wissen der SFBs ELAINE und LiMatI profitieren. Die Landesinitiative kann dabei den Austausch mit und zwischen den SFBs koordinieren. Dies wird MV attraktiv für zukünftige SFBs machen und die Chancen, die bestehenden SFBs zu verlängern, erhöhen.

Data Literacy als Querschnittsthema: Digitale Selbstlernkurse und Präsenzworkshops

Martin Kerntopf¹

¹ *Interdisziplinäres Forschungszentrum Ostseeraum (IFZO), Universität Greifswald*

Durch die fortschreitende Datafizierung und Digitalisierung verändern Daten in ihrer gesamten Vielfalt unsere Gesellschaft in einem immer stärkeren Maße und spielen bereits heute eine entscheidende Rolle in unserem Alltag, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind.

Kompetenzen zum planvollen Umgang mit Daten sowie deren bewusstem Einsatz im jeweiligen Kontext und dem kritischen Hinterfragen (Data Literacy) stellen daher essentielle Qualifikationen dar. Das betrifft nicht nur das Studium, die Wissenschaft oder spezielle Expert*innengruppen. Data Literacy zählt zu den sogenannten „Future Skills“, also jenen Fähigkeiten, die in den kommenden Jahren auch im Berufsleben und für die gesellschaftlichen Teilhabe immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Um dieser sich verändernden Realität Rechnung zu tragen und Studierende darauf vorzubereiten bedarf es innovativer Lehr- und Lernmethoden, welche die Vermittlung der Lehrinhalte flexibilisieren und zeitgleich breite Supportstrukturen sowohl für Lehrende als auch Lernende gewährleisten. Das entwickelte Konzept mischt hierbei die Ansätze eines self-paced onlinebasierten flipped Classrooms mit praktisch orientierten Präsenzworkshops.

Im Rahmen des onlinebasierten Selbstlernkurses können sich Studierende einen ersten Überblick zu grundlegenden Aspekten im Umgang mit Daten erarbeiten. Neben methodisch-technisch Fragen zur Erhebung, Verwaltung, Analyse und Interpretation von Daten werden insbesondere auch rechtliche, ethische und gesellschaftliche Aspekte thematisiert. Gerade bei interdisziplinären Querschnittsthemen wie Data Literacy können digitale Lernräume dabei helfen, der Heterogenität der Teilnehmenden in Bezug auf den Lernstand und der zeitlichen Verfügbarkeit gerecht zu werden.

Die Präsenzworkshops sind Einzeltermine von 90 Minuten um neue Software kennenzulernen, einen Einblick in datenbasierte Methoden zu entwickeln oder sich mit Fragestellungen rund um das Thema Daten und Digitalisierung in der Gesellschaft kritisch auseinanderzusetzen. Dabei wird jedes Semester ein wechselndes Kursprogramm angeboten, das unterschiedliche Facetten der Themen Daten und Digitalisierung behandelt.

Data Literacy als grundlegende Wissens- und Fähigkeitskomponente für alle Studierenden – unabhängig vom Studiengang – ist hoch relevant und wird mit zunehmendem Einzug neuer

Forschungsmethoden unabdingbar für die Universitäre Lehre. Ziel hierbei ist eine sukzessive Einführung als Studienbegleitendes Angebot und eine anschließende curriculare Verstetigung.

Service Portfolio for FAIR Data Management at the University of Rostock

Antje Meuser¹ ,
Sebastian Schick^{1,3}

¹ *Rostock University Library*

² *IT- and Media Center, University of Rostock*

³ *Taskforce Research Data Management, University of Rostock*

⁴ *Quantum Optics of Macroscopic Systems, Institute of Physics, University of Rostock*

FAIR research data management (RDM) is essential for the credibility of research findings and enhances their exposure and re-use, thereby increasing the impact of research. Institutions are responsible for the support of their members to enable high quality data management by providing both consultancy and training services as well as flexible infrastructure. Especially, universities that cover a large number of widely varying research fields have an even more challenging task in providing both generic as well as domain-specific services with their resources. The RISE-DE model [1] provides a basis for institutions to evaluate their current status of RDM services as well as their achieved target with respect to all aspects of institutional support. The University of Rostock uses this model in order to self-evaluate their stage of development as well as schedule the next steps towards FAIR RDM support. Here we show the portfolio of RDM services at the University of Rostock that are the result of this evaluation. In particular, for all target groups, from students to researchers, the existing and planned services along the research data life cycle are included. Additionally, Institutional structures and units are shown that both strategically as well as actively develop the service portfolio and also provide help for the various aspects of RDM.

Literatur

- [1] N. K. Hartmann, B. Jacob und N. Weiß. *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*. Version 1.0. Dez. 2019. DOI: [10.5281/zenodo.3585556](https://doi.org/10.5281/zenodo.3585556).

Data Management and Data Transfer at IOW

Steffen Bock¹

¹ *Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)*

Viele Forschungsinstitutionen stehen vor der Herausforderung, wie sie ihre sehr heterogenen Forschungsdaten öffentlich verfügbar machen können. Über die vergangenen Jahre hat das IOW eine eigene institutionelle Lösung intern vernetzter Systeme geschaffen, die einen zentralen externen Zugriffspunkt bieten. Dabei werden die Forschungsdaten nach den FAIR-Prinzipien organisiert und anschließend für nationale sowie internationale Portale bereitgestellt. Der Zugang zu essentiellen Umweltdaten wird auf diese Weise erleichtert. Der Use-Case des IOW kann als Vorlage für andere Forschungsinstitute dienen.

Konkret werden die sehr heterogenen Forschungs- und Umweltdaten des IOW in spezialisierten Systemen (Datenbanken, indizierte Dateisysteme, Modelldatenserver) gespeichert. Von diesen Systemen werden die beschreibenden Metadaten abgerufen und in einem systemübergreifenden Metadatenkatalog standardkonform (ISO19115/INSPIRE) veröffentlicht. Auf diese Weise können sie von anderen Datenportalen automatisch gesammelt und weiter verbreitet werden. Ein Teil der Umweltdaten wird direkt über feste Formate an nationale und internationale Instanzen weitergeleitet.

Der Fokus der Arbeiten am IOW liegt derzeit auf dem Ausbau der Vernetzung, sowohl intern durch die Integration weiterer Datenspeichersysteme als auch extern durch die Anbindung an zusätzliche Datenportale. Zudem soll die Automatisierung der Metadatenerfassung vorangetrieben werden, um die Qualität der bereit gestellten Metadaten weiter zu verbessern und die Effizienz der Datenmanagement-Infrastruktur am IOW zu steigern.

Datenintegrationszentren in M-V: Lokaler Beantragungsprozess klinischer Forschungsdaten

Matthias Scheuch¹

¹ *Datenintegrationszentrum Greifswald, Universitätsmedizin Greifswald*

² *Medizinisches Datenintegrationszentrum Rostock, Geschäftsbereich IT/ Dekanat, Universitätsmedizin Rostock*

³ *Abteilung Medizininformatik, Universitätsmedizin Greifswald*

⁴ *Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universitätsmedizin Greifswald*

Der sorgfältige Umgang mit Forschungsdaten ist entscheidend, um deren langfristige Verfügbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Überprüfbarkeit zu gewährleisten. Insbesondere im Bereich der klinischen Forschung, wo Patientendaten die Grundlage für Forschungsvorhaben darstellen, ist eine datenschutzkonforme und qualitätsgesicherte Bereitstellung von Forschungsdaten umzusetzen. Durch die Novellierung des §37 des Landeskrankenhausgesetzes M-V im Juli 2024 stehen der klinischen Forschung in Kürze über eine Widerrufsregelung große Mengen an Gesundheitsdaten zur Verfügung. Um den zu erwartenden steigenden Anfragen zur Freigabe dieser hoch sensiblen Daten gerecht zu werden, stellen wir im Folgenden einen lokalen Beantragungsprozess für diese Daten über die beiden Datenintegrationszentren des Landes M-V anhand eines Use Case aus der Augenheilkunde vor.

In enger Abstimmung arbeiten beide Datenintegrationszentren an einer nahezu vollständig digitalen Umsetzung dieses Prozesses durch den Einsatz geeigneter Softwaretools. Im ersten Schritt können sich Forschende mithilfe von i2b2 zunächst einen Überblick über die an der Universitätsmedizin verfügbaren klinischen Forschungsdaten verschaffen. Auf Grundlage der tatsächlich verfügbaren Daten kann anschließend ein Projektantrag formuliert werden, der auf ethische und datenschutzrelevante Aspekte geprüft wird. Mit Hilfe von ProSkive werden dann ausschließlich positiv evaluierte Projektanträge an das Datenintegrationszentrum übermittelt, welches im Anschluss die qualitätsgesicherte und datenschutzkonforme Bereitstellung der Forschungsdaten an Forschende übernimmt.

Im Rahmen des FDM-MV-Vernetzungstreffens stellen wir Ihnen den digitalen und einfach strukturierten Prozess zur Datenbeantragung vor, der die zeiteffiziente Beantragung, Genehmigung und Bereitstellung hoch sensibler Forschungsdaten ermöglicht. Die zukünftige Übertragung dieses Prozesses auf andere Forschungsgebiete ist vorstellbar.

FDM-SH: Partnerschaftliches Forschungsdatenmanagement in Schleswig-Holstein

Karen Bruhn¹

¹ FDM-SH

Die Landesinitiative FDM-SH bringt Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Schleswig-Holstein zusammen, um nachhaltige und kooperative Lösungen im Forschungsdatenmanagement (FDM) zu entwickeln. Ziel der Initiative ist es, durch die gemeinsame Nutzung von Know-how und Ressourcen effektive Strukturen zu schaffen, die das Management von Forschungsdaten erleichtern und zukunftsfähig gestalten.

Die FDM-SH Community bildet das Herzstück der Initiative. Sie vereint die Akteure der Forschungseinrichtungen des Landes und bietet eine Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit. In themenspezifischen Interessengruppen und Arbeitsgemeinschaften werden Lösungsansätze zu aktuellen Herausforderungen im FDM entwickelt. Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass die Bedürfnisse der Einrichtungen frühzeitig in die Arbeitsstrukturen einfließen und kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Der FDM-SH Beirat ist das strategische Lenkungsgremium der Landesinitiative FDM-SH. Durch seine Funktion und Zusammensetzung garantiert der Beirat, dass die Aktivitäten von FDM-SH nachhaltig und qualitativ hochwertig sind sowie die Bedarfe der Forschungseinrichtungen in Schleswig-Holstein priorisiert und adäquat abgedeckt werden.

Durch diesen kooperativen Ansatz wird FDM-SH zu einer treibenden Kraft für ein modernes Forschungsdatenmanagement in Schleswig-Holstein. Die Initiative fördert den Aufbau langfristiger, effizienter Strukturen und sorgt dafür, dass die wissenschaftliche Arbeit im Land optimal unterstützt wird.

Autor:innenliste (alphabetisch)

Achim Reineke		Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology Bremen
Adrian Richter		Universitätsmedizin Greifswald
Alexander Szameit	0000-0003-0071-6941	Universität Rostock
Andreas Stahl	0000-0002-8013-7597	Universitätsmedizin Greifswald
Anja Eggert	0000-0003-3893-6851	Forschungsinstitut für Nutztierbiologie Dummerstorf
Annalena Erdmann	0009-0008-9829-4807	Universität Rostock
Antje Meuser	0009-0008-1622-3467	Universitätsbibliothek Rostock
Antje Theise	0000-0001-7186-3522	Universitätsbibliothek Rostock
Atinkut Zeleke	0000-0001-7838-9050	Universitätsmedizin Greifswald
Benjamin Slowig	0000-0001-5343-2788	FDM-SH
Benjamin Winter	0000-0003-1632-4328	Universitätsmedizin Greifswald
Birgit Schauer		Universitätsmedizin Greifswald
Broder Poschkamp	0000-0003-2393-0369	Universitätsmedizin Greifswald
Carolin Gloede	0009-0006-0687-2530	Universitätsbibliothek Rostock
Carsten Oliver Schmidt		Universitätsmedizin Greifswald
Christiane Hassenrück	0000-0003-1909-1726	Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde
Christian Winterhalter	0000-0001-8618-0337	Universitätsbibliothek Greifswald
Dagmar Waltemath	0000-0002-5886-5563	Universitätsmedizin Greifswald
Darko Balke		Universitätsmedizin Greifswald
Dörte Radke		Universitätsmedizin Greifswald
Dzaneta Kaunaite	0009-0007-9714-5116	Universitätsbibliothek Greifswald
Elisa Kasbohm		Universitätsmedizin Greifswald
Esther Inau	0000-0002-8950-2239	Universitätsmedizin Greifswald
Fabian Schmitt	0009-0000-1782-0935	Universitätsbibliothek Greifswald
Felix Woitzel	0009-0003-1632-4632	Universität Rostock
Florian Wagner		Universität Greifswald
Frank Krüger	0000-0002-7925-3363	Hochschule Wismar
Franziska Winkelmann	0000-0003-0248-8751	Universitätsmedizin Rostock
Gordon Grubert		Universität Greifswald
Hannah Jürß	0000-0001-6813-576X	Universität Rostock
Hannes Dieckmann	0009-0002-7855-5287	Universitätsmedizin Greifswald
Henrik Schröter	0009-0008-1112-2835	Universität Rostock
Henry Völzke		Universitätsmedizin Greifswald
Ihda Chaerony Siffa	0000-0002-4232-4543	Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie Greifswald
Ilya Mazein	0009-0000-1130-8332	Universitätsmedizin Greifswald
Jana Kruse		Friedrich-Loeffler-Institut
Janka Schössow		Universitätsmedizin Greifswald
Jasminko Novak	0000-0001-8296-3350	Hochschule Stralsund
Joany Mariño Coronado	0000-0002-4657-3758	Universitätsmedizin Greifswald
Johannes Michael		Universität Rostock
Johannes Otto	0009-0009-1705-4201	Universität Rostock
Jörg Henke		Universitätsmedizin Greifswald
Jörg Holetschek	0000-0002-3310-1794	Botanischer Garten Berlin
Judith AH Wodke	0009-0009-9712-060X	Universitätsmedizin Greifswald

Julia Matela	0009-0003-5004-6082	Hochschule Wismar
Kai Budde-Sagert	0000-0001-6836-9865	Universität Rostock
Kai Fitzer	0000-0003-0844-5330	Universitätsmedizin Greifswald
Karen Bruhn	0000-0002-7653-4063	FDM-SH
Kirubel Shiferaw	0000-0002-7411-1411	Universitätsmedizin Greifswald
Kristina Yordanova	0000-0002-6428-1062	Universität Greifswald
Kristin Henselin		Universitätsmedizin Greifswald
Lars Lewerentz	0000-0003-2233-7969	Hochschule Stralsund
Lea Gütebier	0000-0001-5504-5108	Universitätsmedizin Greifswald
Lea Michaelis	0000-0001-9691-2677	Universitätsmedizin Greifswald
Leif-Alexander Garbe	0000-0002-2305-8809	Hochschule Neubrandenburg
Maik Scholz		Universitätsmedizin Greifswald
Manja Placke	0000-0002-8389-9589	Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde
Manuela Reichelt		Forschungsinstitut für Nutztierbiologie Dummerstorf
Marc Lemke	0009-0004-8065-8191	Universität Rostock
Marco Stubbe	0009-0000-8875-8892	Universitätsmedizin Rostock
Mark Doerr	0000-0003-3270-6895	Universität Greifswald
Markus M. Becker	0000-0001-9324-3236	Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie Greifswald
Martin Kerntopf	0000-0002-5199-1495	Universität Greifswald
Matthias Scheuch	0000-0001-8064-0769	Universitätsmedizin Greifswald
Max Schröder	0000-0003-1522-494X	Universitätsbibliothek Rostock
Nils Kellner	0009-0002-3966-5635	Universität Rostock
Nina Melzer	0000-0002-9586-1588	Forschungsinstitut für Nutztierbiologie Dummerstorf
Petra Gröber	0009-0005-2033-4723	Universitätsmedizin Rostock
Rainer Cramm	0000-0002-3630-3885	Friedrich-Loeffler-Institut
Ralf Schneider		Universität Greifswald
Robert Wagner	0000-0002-2762-293X	Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie Greifswald
Ron Henkel	0000-0001-6211-2719	Universitätsmedizin Greifswald
Sarah Fischer	0000-0002-6218-7275	Forschungsinstitut für Nutztierbiologie Dummerstorf
Sascha Genehr	0000-0002-1702-6878	Universität Rostock
Sascha Spors	0000-0001-7225-9992	Universität Rostock
Sebastian Berthe	0009-0000-9249-5896	Universitätsmedizin Greifswald
Sebastian Schick	0000-0002-5089-7800	Universitätsbibliothek Rostock
Stefan Jopp	0000-0003-2148-7914	Universität Rostock
Stefan Kemnitz		Universität Greifswald
Stefan Michalski		Hochschule Neubrandenburg
Stefan Scheel	0000-0001-7011-2663	Universität Rostock
Stefan Schmidt	0000-0003-2450-9795	Hochschule Neubrandenburg
Steffen Bock	0000-0002-4221-0757	Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde
Steffen Franke	0000-0002-2806-5055	Friedrich-Loeffler-Institut
Stephan Struckmann		Universitätsmedizin Greifswald
Susanne Feistel	0000-0001-8383-8527	Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde
Susanne Jürgensmann	0009-0007-0187-5211	Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde
Susanne Westphal		Universitätsmedizin Greifswald
Thilo Paul-Stüve	0000-0001-7451-0976	FDM-SH
Thomas Fennel	0000-0002-4149-5164	Universität Rostock

Till Biskup	0000-0003-2913-0004	Universität Rostock
Tom Gebhardt		Universitätsmedizin Greifswald
Torsten Leddig		Universitätsmedizin Greifswald
Ulrike Henny-Krahmer	0000-0003-2852-065X	Universität Rostock
Uwe Bornscheuer	0000-0003-0685-2696	Universität Greifswald
Yana Bodnar	0000-0002-4059-7185	Friedrich-Loeffler-Institut

[DOI: 10.5281/zenodo.13896931](https://doi.org/10.5281/zenodo.13896931)

Projekt: Datenkompass MV

datenkompas-mv@uni-greifswald.de

datenkompas-mv.de

hinkel